

DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA MEDIACIÓN Y DEL ACOMPAÑAMIENTO EN LA PASTORAL CATÓLICA DESDE LA TEORÍA NARRATIVA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Por

JOAN CARRERAS DEL RINCÓN
Profesor Doctor Contratado de Fundamentos jurídicos del Trabajo Social
Universidad Internacional de la Rioja
<https://orcid.org/0000-0003-1844-7380>

joan.carreras@unir.net

Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 61 (2023)

RESUMEN: En el magisterio católico y en la doctrina canónica y teológica parece no haber lugar para la mediación familiar como modo legítimo de resolución de conflictos. En el marco de la teoría narrativa de resolución de conflictos, este estudio distingue las narrativas de comunión y las de servicio y analiza qué noción de familia les conviene a ambas. El derecho de familia se estructura sobre los paradigmas de la natalidad y de la conyugalidad, los cuales encuentran fundamento respectivo en el valor antropológico del nacimiento y del acto conyugal. Uno y otro permiten formular el principio de atingencia. La aplicación de este principio comporta la liberación de un derecho fundamental de familia con respecto a los ordenamientos jurídicos, distinguiendo y ordenando los ámbitos de las respectivas jurisdicciones. La mediación y el acompañamiento son instituciones distintas pero hermanadas. Son dos modos distintos de acompañar a las personas y sus familias.

PALABRAS CLAVE: Atingencia, Mediación familiar, Acompañamiento, Teoría narrativa.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. NARRATIVAS DE COMUNIÓN. II.1. Comunión y conflicto: la teoría narrativa de los conflictos. II.2. Familia y derecho de familia. II.3. Natalidad y conyugalidad. III.4. Personas, relaciones familiares y dominios de la verdad. III. NARRATIVAS DE SERVICIO. III.1. Las narrativas de servicio se fundan en el No-poder. III.2. La mediación en la pastoral católica familiar. III.3. ¿Qué relación existe entre la Iglesia y cada uno de los fieles? Es una relación de mediación entre ellos y Cristo. III.4. Vocación y avocación. III.5. Desde el punto de vista atencional todas las relaciones familiares tienen la misma categoría. III.6. Mediadores y acompañantes. IV. CONCLUSIONES. V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

LEGAL DIMENSION OF MEDIATION AND ACCOMPANIMENT IN CATHOLIC PASTORAL FROM THE NARRATIVE THEORY OF CONFLICT RESOLUTION

ABSTRACT: In Catholic magisterium and in canonical and theological doctrine there seems to be no place for family mediation as a legitimate mode of conflict resolution. Within the framework of the narrative theory of conflict resolution, this study distinguishes between narratives of communion and narratives of service and analyses which notion of family suits both. Family law is structured on the paradigms of natality and conjugality, which find their respective foundations in the

anthropological value of birth and the conjugal act. Both allow the formulation of the principle of atingency, The application of this principle entails the liberation of a fundamental family law with respect to legal systems, distinguishing and ordering the spheres of the respective jurisdictions. Mediation and accompaniment are distinct but twinned institutions. They are two different ways of accompanying people and their families.

KEYWORDS: Atingency, Family mediation, Accompaniment, Narrative theory.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, cualquier aproximación científica a la familia requiere una mirada holística, es decir, que sea a la vez inclusiva -contemple a "todos" los hombres- e integradora, tomando en consideración a "todo" el hombre¹. Desde esta perspectiva holística, se pretende estudiar tanto la mediación como el acompañamiento, que constituyen dos fenómenos recientes, surgidos respectivamente en los ámbitos secular y eclesial. Hay motivos para pensar que el fenómeno de la mediación -y en especial el de la familiar- constituye un signo de los tiempos: "todos los acontecimientos históricos que logran crear un consenso universal y que permiten la comprensión de las etapas fundamentales de la historia de la humanidad"². Frente a la cultura moderna que ha favorecido la confrontación y acrecentado exponencialmente la litigiosidad, al fundar la sociedad en un contrato social³ y en el consecuente dogma jurídico de la exclusiva jurisdicción de las llamadas sociedades perfectas, la postmodernidad apuesta por los modos autocompositivos de resolución de conflictos⁴. Los tribunales de familia están demostrando indiferencia respecto a los conflictos de pareja, excepto cuando entra en juego el interés superior de los menores que forman parte de la unidad familiar. Son dos tendencias que parecen ser directamente proporcionales: cuanta mayor es la indiferencia

¹ Pablo VI, Carta enc. *Populorum progressio* (26 marzo 1967), 14: AAS 59 (1967). Para que pueda hablarse de progreso humano es necesario que sea integral, es decir, que promueva a "todos los hombres y todo el hombre". Este puede ser un fundamento seguro del Derecho global, mediante el que Occidente logre sanar las heridas de la Modernidad.

² Fisichella, R., (s.f). Signos de los tiempos, en *Mercaba.org*, Recuperado el 30 de agosto de 2022 de http://www.mercaba.org/VocTEO/S/signos_de_los_tiempos.htm. El papa Francisco en EG, 54, alienta a la Iglesia a "esclarecer aquello que pueda ser un fruto del Reino y también aquello que atenta contra el proyecto de Dios".

³ Es sabido que la teoría contractualista que justifica la fundación del Estado Moderno en un hipotético pacto social, presenta una amplia gama de planteamientos antropológicos, desde el conocido "homo homini lupus" hobbesiano hasta el optimismo rousseauiano.

⁴ Cfr. Domingo, R. La pirámide del Derecho global, *Persona y Derecho*, 2009, 60, p. 33. Desde la perspectiva del Derecho global hay un ámbito de jurisdicción que pertenece a las personas en todo cuanto se refiere a su intimidad, sin embargo no consiste en un poder omnímodo sino en una responsabilidad religiosa, ética. En consecuencia, no compartimos la idea generalizada de que los modos autocompositivos de resolución de conflictos sean una "alternativa" a la jurisdicción del Estado o de la Iglesia, sino al contrario, constituyen la vía maestra y ecológica para una vida en paz y para el desarrollo de las narrativas de comunión.

en el ámbito de la pareja mayor es la preocupación por la salud integral de los menores.⁵ Más que de acompañamiento, en el ámbito civil se habla de intervención cuando la salud de estos se ve en peligro.

Por su parte, la cultura del acompañamiento pastoral ha cobrado un interés creciente en las exhortaciones apostólicas *Evangelii gaudium* (EG) y *Amoris laetitia* (AL). También aquí se puede apreciar que cuanto mayor ha sido el desmantelamiento de los elementos, propiedades y valores de la familia tradicional, con mayor urgencia se ha sentido la necesidad de acompañar pastoralmente a los fieles, especialmente a los que se encuentran en situaciones de irregularidad canónica.

En AL 42 y 244 el papa Francisco -recogiendo las propuestas de los Padres sinodales- promueve la creación de servicios diocesanos especializados que cumplan funciones mediadoras. Estas dos menciones a la función mediadora en el contexto del acompañamiento pastoral a las personas en situación matrimonial irregular cobran especial importancia si se tiene en cuenta que no se encuentran referencias análogas ni en la Exhortación apostólica *Familiaris Consortio* (FC) ni tampoco en EG. En esta investigación se analizarán los conceptos de “mediación” y de “acompañamiento” desde el punto de vista jurídico canónico, en el horizonte del Derecho de familia y de la teoría narrativa de los conflictos.

El marco teórico de comprensión tanto de la mediación como del acompañamiento pastoral no se encuentra propiamente en los cánones sino en la misma realidad en que viven las personas y las familias. Por esta razón, la perspectiva de estudio no es la de los ordenamientos jurídicos sino la teoría narrativa que no se despega en ningún momento de la realidad a la que se refiere; una realidad que tiene como únicos protagonistas a las personas. Mediadores y acompañantes actúan en cambio como actores de reparto, precisamente en calidad de servicio a las personas y sus familias. Se establece así una diferencia radical entre las narrativas de comunión y las de servicio: en el momento en que el acompañamiento se realizara desde una posición hegemónica de poder, el servicio se desvirtuaría y se dificultaría la generación de narrativas de comunión.

II. NARRATIVAS DE COMUNIÓN

II.1. Comunión y conflicto: la teoría narrativa de los conflictos

En la cultura occidental la palabra “conflicto” sigue conservando un valor claramente negativo, como puede apreciarse en las distintas acepciones que presenta el diccionario

⁵ Esto es paradójico porque demuestra de un lado la radicalidad con que se aprecia aquí el principio de atingencia, cuando no hay menores; de otro, la salud de la pareja conyugal debería ser el principal interés objetivo de los hijos.

de la Lengua Española⁶ y también en la mayoría de definiciones que proponen los conflictólogos⁷. Si el conflicto se contempla como lo contrario de la comunión, entonces aquél aparecerá como un mal que deberá ser evitado. Si, por el contrario, las personas están abiertas a la vida y a respetar las necesidades y aspiraciones de los demás, entonces el conflicto puede aparecer como una oportunidad y ser ocasión de crecimiento y madurez de las relaciones⁸. No es de extrañar que el desarrollo de la mediación haya requerido necesariamente un posicionamiento positivo ante el conflicto por parte de los mediadores. Es precisamente en este ámbito donde con mayor asiduidad se suelen mencionar los aspectos positivos de los conflictos en la vida de las personas y de las comunidades.

El papa Francisco, al proponer el principio “la unidad prevalece sobre el conflicto”,⁹ muestra su sentido positivo, presentándolo como oportunidad y realidad humana ligada al crecimiento y el desarrollo de las ciudades. En lugar de centrarse en el problema o en la justicia del caso, la actitud que destaca en este principio es el propio de la mediación: el mediador se posiciona como alguien sin poder o, como señala Vinyamata, con NO poder¹⁰, ni siquiera el de decirle a las partes cuáles son las vías para alcanzar la solución. Este planteamiento invita a mirar al presente de la relación que une a las partes mediadas y por lo tanto también a un futuro en el que todas puedan vivir con sus necesidades satisfechas.

Al presentarse como alguien que no tiene poder sobre ellas, el mediador les está invitando implícitamente a considerar que las narrativas de poder -que suelen estar en el origen y que eventualmente los mediados esten alimentando- pueden ser un obstáculo para el entendimiento y la creación de acuerdos. solo en la comunión de las personas fundada en el reconocimiento y el respeto mutuos pueden tomar cuerpo las actitudes propias del amor. Es importante, destacar que en el modelo jurisdiccional moderno, las actitudes fomentadas son diametralmente opuestas a este ideal, como indica Cobb: “las narrativas de los juzgados no reparan los lazos rotos ni atenúan el trauma de la violencia.

⁶ RAE, Conflicto, *Diccionario de la Lengua española*: 1. m. Combate, lucha, pelea. U. t. en sent. fig. 2. m. Enfrentamiento armado. 3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida. 4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción. 5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. 6. m. desus. Momento en que la batalla es más dura y violenta.

⁷ Fernández Ríos, M. «Aspectos positivos y negativos del conflicto». En *El grupo y sus conflictos*, 1999, pp. 25-46, ofrece una explicación de por qué con el transcurso de los años los autores han subrayado también los aspectos positivos de los conflictos, pero en las definiciones se destacan los negativos.

⁸Vinyamata, E., *Conflictología, Cursos de Resolución de Conflictos*, Ariel S.A., 2ed, Barcelona, 2005.

⁹ EG 226-230.

¹⁰ Vinyamata, E. *Conflictología...*, cit., p. 20.

Por el contrario, las narrativas de los juzgados son reduccionistas, acusatorias y generadoras de conflicto”.¹¹

En los procesos de mediación, se hablará de necesidades más que de derechos y si se habla también de ellos, se hará con lenguaje asertivo y con la disposición de escuchar activamente a las demás partes, mostrando empatía y apertura a generar nuevas narrativas de comunión en las que surjan las soluciones que satisfagan a todos. La jurisdicción, en la medida en que se trate de temas de derecho dispositivo, pertenece a ellos. Por esta razón, los acuerdos que ellos tomen tienen un valor jurídico tanto por encontrar su origen en esa jurisdicción compartida como en el hecho de que serán vinculantes y, dependiendo de las leyes de cada país, constituirán títulos ejecutivos.

Las narrativas de comunión son compatibles con las narrativas de poder, pero las trascienden. Ni la imposición coercitiva de la autoridad ni tampoco el ejercicio de un derecho subjetivo al margen del amor de las personas generan una realidad humana merecedora de este calificativo. El poder es humano solo si se ejerce en el respeto del bien común. Al contrario, la asertividad es el terreno firme del no poder: se comparte la necesidad y se espera una respuesta ética de los demás. Este aspecto es particularmente importante en el ámbito de las narrativas autobiográficas, es decir, de aquellas en las que las personas gozan de la jurisdicción absoluta acerca de las decisiones que se refieren a su intimidad, a los derechos fundamentales y al sentido que desean darle a su vida.¹² Las narrativas de comunión se fundan en las narrativas autobiográficas. Paradójicamente, la modernidad construyó el derecho de familia desde narrativas de poder. Sin embargo, el verdadero poder reside en la familia. “Ni el Estado ni la Iglesia pueden crear una sola relación familiar: su potestad se limita a reconocer el poder exclusivo de los cónyuges (es decir, su soberanía) para la constitución de la familia y de cada una de las relaciones familiares”.¹³

¹¹ Cobb, S. *Hablando de violencia. La política y las poéticas narrativas en la resolución de conflictos*, Barcelona: Gedisa, 2016, p. 48.

¹² En Carreras, J. *El principio de atingencia, los matrimonios igualitarios y el ordenamiento canónico*, (en prensa) se formula el principio de atingencia con estas palabras “la necesaria avocación, por parte de las personas, de los asuntos que atañen a la intimidad de sus vidas, de forma que su autonomía, jurisdicción o competencia decisional prevalezca sobre cualquier otra instancia de poder”. Este ámbito es absoluto desde el punto de vista atencional, pero no desde el referencial.

¹³ Carreras, J. Familia, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 3, Aranzadi. Cizur Menor, 2012.

II.2. Familia y derecho de familia

En la tradición occidental, el ciclo vital familiar ha estado constituido por la alternancia de las bodas y los nacimientos. Estos dos “hechos”¹⁴ tuvieron primeramente un significado simbólico consistente en lo que los antropólogos denominan ritos de paso. Integraban el núcleo de las narrativas litúrgicas¹⁵. Los profundos cambios experimentados en las sociedades no han alterado aparentemente la comprensión del ciclo vital familiar, aunque hay poca conciencia de su valor simbólico. Los profesionales de las distintas áreas científicas que atienden a las familias han adaptado el concepto de familia para que encuentren en él cabida las nuevas configuraciones sociales y legales. En consecuencia, las fases o etapas que constituyen el concepto de ciclo vital familiar están ahora escalonadas más por “momentos” que por el matrimonio y los nacimientos: términos como emparejamiento o pareja, por un lado; y parentalidad o crianza, por otro, sustituyen a aquellos¹⁶.

Hay una característica común a la noción tradicional de familia y a la que surge a principios de este milenio: se trata de dos constructos que se edifican sobre elementos objetivos, aunque en el primer caso se tratase de hechos y en el segundo de roles ejercidos por las personas. En ambos casos, la reproducción forma parte del constructo¹⁷. De otra forma, ¿qué sentido tendría seguir hablando de ciclo vital familiar? Lo que ocurre es que ahora pasan a ser indiferentes los modos con que se produzcan estos nuevos “estados” o funciones de emparejamiento y de reproducción social.

La principal diferencia entre ambos constructos reside en el carácter integrador del primero e inclusivo, del segundo. Al ser definida por el Catecismo de la Iglesia como “un hombre y una mujer unidos en matrimonio con sus hijos”,¹⁸ se propone la familia como

¹⁴ Entrecorramos la palabra “hechos” porque así quedaron reducidos los actos fundantes de la sociedad, en datos integrantes de las narrativas jurídicas. La persona nacería en una familia (familia de origen) y cuando llega el momento para reproducirse se casa, siendo eventualmente causa de nuevos nacimientos (familia de orientación).

¹⁵ En Carreras, J. *Cásate como quieras*. Círculo Rojo. Roquetas de Mar. 2019, se ofrece una historia de la tradición nupcial occidental basada en la transición de las narrativas litúrgicas antiguas a las de tipo jurídico de la modernidad.

¹⁶ Moratto Vásquez, N., Semenova, J., Zapata Posada, J. y Messenger, T.. «Conceptualización de ciclo vital familiar: Una mirada a la producción durante el periodo comprendido entre los años 2002 a 2015». *Revista CES Psicología* 8, n.º 2, 2015, pp. 103-21.

¹⁷ La noción de “derecho reproductivo” pertenece a una narrativa de poder, como fácilmente se desprende de la definición ofrecida en Wikipedia, “son aquellos derechos que buscan proteger la libertad y autonomía reproductiva de todas las personas para decidir con responsabilidad si tener hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién”.

¹⁸ Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2202.

un referente natural para las diversas formas de parentesco. En cambio, en la nueva noción atencional surgida en el ámbito de las ciencias sociales, este elemento diferenciador se omite para dar cabida a las diversas formas que socialmente puedan presentarse¹⁹. Lo importante es que los individuos constituyen un grupo autoidentificado y “funcionan de tal manera que se consideran a sí mismos como una familia”.²⁰

Acabamos de señalar que la definición del Catecismo constituye un referente natural, mientras que la otra definición se propone principalmente para atender a las personas que llaman a las puertas de los servicios sociales, educativos o sanitarios. En consecuencia, la primera es integradora; la segunda, inclusiva. Estas diferencias revisten gran trascendencia teórica y práctica. De hecho, parecen incompatibles entre sí: si se acepta la noción que presenta la doctrina católica parece que se deba dejar de ser inclusivos; y, al revés, si se quiere atender a todos, no parece que se pueda mantener la noción tradicional.

La teoría narrativa, sin embargo, permite resolver este aparente dilema que se puede presentar a fieles y pastores cuando se plantean cómo atender a personas en situación matrimonial irregular.

La tradición canónica multiseccular ofrece una comprensión misteriosa de la familia²¹: aquella que comúnmente se denomina de fundación matrimonial. La familia no está constituida por unos hijos junto a sus padres, sino por un hombre y una mujer unidos en matrimonio junto a sus hijos. La referencia a los hijos está implícita en la noción de matrimonio. Aunque no tengan hijos, el marido y la mujer son familia por el hecho de haberse entregado el uno al otro en la alianza matrimonial.

El nacimiento y el acto conyugal, en esta tradición, no son hechos o datos sobre los que razonar dentro de un sistema autorreferencial, sino que constituyen los signos humanos y simbólicos por antonomasia: son actos de amor familiar en los que se construye la intimidad del ser personal. En este sentido misterioso, el nacimiento es un signo en el que confluye la aparición de una persona -es ella la que nace- con el acto de ser dado a la luz no solo por sus padres sino por la comunidad a la que pertenece²², que

¹⁹ Whall, A. L. The Family as the Unit of Care in Nursing: A Historical Review, en *Public Health Nursing*, Vol. 3 No. 4, 1986, p. 241 “La familia es un grupo autoidentificado de dos o más individuos cuya asociación se caracteriza por términos especiales, que pueden o no estar relacionados por lazos de parentesco o por ley, pero que funcionan de tal manera que se consideran a sí mismos como una familia”.

²⁰ *Loc. ult. cit.*

²¹ Sin aludir a esta tradición, el papa Juan Pablo II expresa con bellas palabras esta realidad sacramental de la familia, diciendo que ella es el misterio de Dios. Juan Pablo II, Carta apostólica *Gratissimum sane*, 19.

²² Sobre el nacimiento como “hacer nacer”, véase Hadjadj, F. *¿Qué es una familia?* cit.

no por casualidad se denomina nación. Ese signo presenta, por tanto, una estructura natural que merece el calificativo de simbólica.

A su vez, el acto conyugal es la expresión del consentimiento por el que el hombre y la mujer se entregan recíprocamente. Haberlo convertido en una prestación jurídica - tanto en su versión de *ius in corpus* como en la de *débito conyugal*- es una de las consecuencias de la reducción del matrimonio a la categoría de los contratos. Sin embargo, hasta el siglo XIII la celebración nupcial era el corazón de las narrativas litúrgicas, que tenían lugar alrededor del tálamo nupcial. El acto conyugal, en aquel entonces y también ahora, es el signo nupcial con el que los esposos manifiestan el consentimiento, así como también un símbolo cósmico en que se reconoce el "misterio grande" (Ef 5, 32) en las culturas de origen indoeuropeo. No siendo un signo convencional sino fundado en el valor simbólico del acto sexual cósmico, los significados pueden requerir una actualización cultural para poder ser cabalmente entendidos y celebrados.

II.3. Natalidad y conyugalidad

En cuanto "hechos", los nacimientos pueden ser cuantificados. El índice o proporción de nacimientos acaecidos en un tiempo y lugar determinados recibe el nombre de natalidad. Éste es el sentido de esta palabra. Es notorio, sin embargo, que el significado que a continuación se aportará sea prácticamente desconocido y no aparezca en los diccionarios. La natalidad es una propiedad de la persona en relación a la comunidad a la que pertenece y que le ha dado a luz. El significado político de la natalidad se atribuye a san Agustín, que intuyó que en el nacimiento todo tiene su comienzo, pero ha sido Arendt quien ha puesto en la natalidad un fundamento político de toda sociedad, puesto que "no es el comienzo de algo, sino de alguien que es un principiante por sí mismo"²³. Mientras la idea de naturaleza relaciona el nacimiento con los dinamismos o con las leyes, la natalidad remite a la persona al momento en que "aparece" en escena, trayendo una voz y una acción que trascienden el mundo.

De manera semejante, cuando un hombre y una mujer se han unido en el acto conyugal algo nuevo ha hecho aparición en el mundo. Jesucristo expresaba esta novedad diciendo: "ya no son dos sino una sola carne" (Mt 19,5). La tradición teológica ha comprendido el matrimonio como misterio y como sacramento²⁴. En el primer caso, se

²³ Arendt, H. *La vida del espíritu*. Paidós, Barcelona, 2003, p. 201. Para una exposición amplia de la importancia de la natalidad en la teoría política arendtiana véase: Bárcena, F. *Hannah Arendt: una filósofa de la natalidad*. Herder, Barcelona, 2006.

²⁴ Sobre las diferencias entre ambos conceptos y la relevancia jurídica desde el punto de vista narrativo, véase Carreras, J. *El principio de atingencia...*, cit.

pone el acento en la realidad significada; en el segundo, en cambio, en el signo. Los teólogos han distinguido tres elementos: *sacramentum tantum* - el consentimiento o *matrimonium in fieri*; *res et sacramentum* -el vínculo, que es causado por el consentimiento y a su vez es signo de la unión de Cristo con la Iglesia- y la *res tantum* -el efecto o gracia causado por el sacramento-. En esta teoría teológica, el vínculo es la misma unión del hombre y de la mujer según el orden de la creación, que deviene en sacramento en cuanto ambos cónyuges están bautizados.

Es importante a los efectos de la atención pastoral subrayar el concepto de vínculo, puesto que este es la relación conyugal en cuanto reconocida por la legítima autoridad de la Iglesia. En los casos en que el consentimiento matrimonial no haya sido legítimamente manifestado (can. 1057 CIC) no se podrá hablar del vínculo conyugal ni tampoco de matrimonio válido. A lo sumo se admitirá que ha existido un “consentimiento naturalmente suficiente”, pero ineficaz desde el punto de vista jurídico para generar el vínculo.

¿Qué es, entonces, la conyugalidad? El diccionario define esta palabra de manera sencilla y profunda: “la relación de los cónyuges”. Después de ochocientos años de narrativas jurídicas nupciales²⁵, los juristas tienen dificultad para entender en qué consiste esta relación. En el ámbito civil, el vínculo contractual que une a los esposos puede disolverse después de un rápido proceso de divorcio; en el ámbito canónico, se defiende a ultranza la indisolubilidad del vínculo matrimonial, pero se supedita su validez al cumplimiento del requisito de la forma canónica (can, 1108 ss.). En ambos casos, la conyugalidad es ignorada y se aprecian síntomas evidentes de lo que el papa Francisco denomina el mal de la autorreferencialidad.²⁶

La natalidad y la conyugalidad constituyen ahora los paradigmas de familia -todavía no reconocidos, pero reales- que fluyen respectivamente del nacimiento y del acto conyugal. De esta manera, no solo se garantiza un derecho de familia inmunizado contra la autorreferencialidad, sino que se acortan las distancias que separan los ordenamientos jurídicos civiles del eclesial; o quizás mejor, este de aquellos.

²⁵ En Carreras, J., *Cásate...* cit., he desarrollado los conceptos de narrativas litúrgicas, jurídicas e inclusivas. Las primeras dominaron en el primer milenio y hasta bien entrado el siglo XII; las segundas, se instauraron en el año 1215, a partir del Concilio IV de Letrán; las narrativas inclusivas son las que la sociedad de este tercer milenio está empezando a recorrer.

²⁶ Ivereigh, A., *El gran reformador. Francisco, retrato de un papa radical*, Ediciones BSA, Barcelona 2015, explica la trascendencia del discurso del cardenal Bergoglio en el Cónclave en que fue elegido sumo pontífice. Para una exposición amplia de estos síntomas véase la quinta parte de Carreras, J. *Divorciados vueltos a casa. Claves de la reforma del papa Francisco*. Fonte. Burgos. 2017: la verdad eclesial nunca es referencial.

II.4. Personas, relaciones familiares y dominios de la verdad

Desde el punto de vista jurídico, la modernidad es autorreferencial. Parece edificarse sobre la dignidad de la persona y el reconocimiento de un ámbito de autonomía de la libertad, pero en el mismo momento en que esta es afirmada resulta acto seguido negada en su misma definición, convertida en sujeto de atribución de derechos y deberes. El ordenamiento atribuye a la persona el ser centro de relaciones jurídicas y distingue entre las naturales -también conocidas como físicas- y las jurídicas que constituyen una ficción (art. 35 Código Civil).

El positivismo jurídico está presente de formas distintas en la cultura jurídica civil y en la canónica. En la primera, se ha absolutizado la subjetividad y se reconocen derechos individuales reproductivos al margen del matrimonio. En la segunda, se prescinde prácticamente de la autonomía de la persona para autodefinirse en el terreno sexual y familiar, pues este es objetivo y natural. No existen derechos reproductivos al margen del matrimonio.

En este punto, la modernidad manifiesta su autorreferencialidad en sus dos vertientes antagónicas, civil y eclesiástica. La conyugalidad es el paradigma que permite pensar la realidad familiar de modo que salve el abismo abierto entre estas dos culturas. La conyugalidad es la primera relación familiar. Esta definición remite a la familia y a la noción que se tenga de ella. La llamada familia tradicional no facilitaba la reflexión jurídica, puesto que parecía obligar a tomar partido entre los verticalistas y los horizontalistas: los primeros destacan la prioridad de los hijos, que serían los familiares en sentido pleno (personas de la misma sangre); los segundos, destacan la libertad de los esposos y sitúan el origen de la familia en su alianza.²⁷ Es el dilema constante de la modernidad: si se opta por los hijos, ¿qué es lo que une a los esposos? Si se opta por estos, ¿cuál es la naturaleza de la relación filial?

Hace años propuse la siguiente definición de relación jurídica familiar:

La relación familiar es aquella relación que, por una parte, une a dos personas en virtud de alguna de las líneas originales y primordiales de identidad personal que, al derivar de su respectiva condición sexuada, son irreductibles, inconfundibles y excluyentes. Por otra parte, determina las exigencias de justicia

²⁷ Lévi-Strauss, C. Prefazione, en AA.VV., *Storia universale della famiglia*, Mondadori, Milano, 1987, p. 9.

necesarias para que pueda existir entre ellas una comunión de personas.²⁸

Se trata de una definición que es útil desde el punto de vista referencial: en ella se habla de una realidad autobiográfica y permanente, que no es atribución de poder alguno sino que constituye la intimidad de las personas. Desde este punto de vista, la definición permite “recuperar una dimensión objetiva, irreductible al nivel de los afectos”.²⁹ Sin embargo, ¿en dónde reside la objetividad de la definición? Evidentemente, solo las “líneas originales y primordiales de identidad personal” pueden ser objetivas, en el sentido que no son creación de los deseos, percepciones, sueños o ideales de las personas, sino que gozan -como gráficamente señala Gas- de “relacionalidad familiar frente a la desencarnación posmoderna”³⁰, invitando implícitamente a profundizar en el concepto bíblico de la carne, con toda la riqueza relacional contenida en él.³¹

II.4.1. *Las relaciones familiares de primer orden*

La conyugalidad es, entonces, la primera relación familiar en cuanto no solo une a los esposos entre sí, sino principalmente porque en la misma unión está la referencia simbólica al hijo. Cuando este nazca, habrá sido fruto de la fecundidad comunal y relacional de la conyugalidad³². En la conyugalidad se descubre una dimensión dialógica y otra genealógica. En ese sentido, la conyugalidad se caracteriza por ser una relación

²⁸ Carreras, J. La naturaleza jurídica de las relaciones familiares, en P.-J. Viladrich - J. Escrivá Ibars - J-I. Bañares, J.Miras (eds.), *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico*, Pamplona, 2000, pp. 419-434.

²⁹ Errázuriz, C. J., Il rapporto tra famiglia e diritto. Per un'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia, Neri A. - Llorenç, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma, 2021, p. 212. En el mismo sentido, Franceschi, H. Il diritto di famiglia nella Chiesa: fondamenti e prospettive di futuro, Neri A. - Llorenç, I (Eds) *I fondamenti ...*, cit., 233.

³⁰ Gas, M. El derecho de la Iglesia, promotor de las relaciones familiares ante los desafíos de la posmodernidad, Neri A. - Llorenç, I (Eds) *I fondamenti ...*, cit., p. 301.

³¹ La riqueza del concepto bíblico se puede apreciar en los análisis que realizo en Carreras, J. Carne. Glosario de la reforma pastoral. Recuperado el 1 de septiembre de 2022 de https://docs.google.com/document/d/1_CgOdYqwUGsRuSyjY0oMeax4xWNanY9b1j2jOXsyRFQ/ed it?usp=sharing.

³² Cfr. Carreras, J. *Soberanía conyugal*, Lulú, 2008.

familiar de primer orden³³. Y es la característica de este tipo de relaciones y no la autodeterminación subjetiva lo que fundamenta este constructo social³⁴.

Esta característica de las relaciones familiares de primer orden se puede *obtener*³⁵ de la contemplación del misterio conyugal. Cabe preguntarse, entonces, ¿en qué consiste la identidad propia de los cónyuges? ¿Qué se prometen los esposos cuando declaran su amor? Se prometen fidelidad. El problema estriba en que también esta virtud y propiedad del amor interpersonal ha sufrido los embates de las narrativas jurídicas, según las cuales aquella sería la necesidad moral y jurídica de *stare a promissis*, es decir, de cumplir lo pactado³⁶. Sin embargo, es el amor gratuito la fuente principal de la fidelidad, que mira a la persona y reconoce en ella la identidad relacional que comparten. El padre ama con fidelidad al hijo cuando reconoce que no es la identidad lo que tienen en común -de hecho, eso es precisamente lo que les distingue- sino la relación misma que les une y que es mayor que la suma de las partes.³⁷ Scabini e Iafrate han sostenido recientemente que las palabras clave de la identidad familiar son la perspectiva relacional y la dimensión simbólica.³⁸

³³ Donati, P.P. *Il genoma che fa vivere la società*. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016. distingue aquellas relaciones que unen a los individuos entre sí y que serían -según él- de primer orden; por ejemplo, el marido y la mujer; cada progenitor con el hijo o hijos; cada hermano con su hermano o hermana. En cambio, las de segundo orden se caracterizan porque los términos de este tipo de relaciones están constituido por una relación y una persona que está significada en aquella. En nuestra opinión, precisamente porque las relaciones tienen carácter simbólico y porque la familia es el bien relacional por excelencia, lo lógico es invertir el orden: las que el llama de segundo orden, pasarían a ser las más importantes y así las denominamos.

³⁴En este sentido, Donati, P.P. *Il genoma...*, cit., p. 408.

³⁵En Carreras, J. Principio de atingencia..., cit. se aprecia la riqueza del verbo "atingere" que evoca la acción de ir a la fuente de algo, al origen. Eso es precisamente el sentido referencial del principio de atingencia: la intimidad presenta una estructura objetiva que impide incurrir en un subjetivismo a ultranza.

³⁶ Moreno, A. *Sangre y libertad*, Pamplona 1994, señala que las relaciones familiares tienen un carácter triangular, haciendo referencia a las características de las que hemos llamado relaciones de primer grado. Esa propiedad parece recordar la fuente del misterio de la familia que es Dios. También las personas divinas son fieles, pero no en cuanto cumplen sus promesas, sino en cuanto eternamente se aman según los procesos de origen. El analogado principal de la fidelidad conyugal es en nuestra opinión el amor divino y no la Alianza que Dios establece con su pueblo.

³⁷ Scabini, E. e Iafrate, R. *Psicología dei legami familiari*, Il Mulino, Milano, 2019, p. 95, mencionan este principio sistémico según el cual el todo es mayor que la suma de las partes. Las autoras hablan de las relaciones de pareja, lo cual es discutible en aquellas relaciones donde el aspecto simbólico conyugal es inexistente. Así como un padre y un hijo comparten la no-identidad de su relación, así el hombre y la mujer comparten la no-identidad de la condición sexuada.

³⁸ Scabini E. e Iafrate, R. La famiglia como luogo primario de crescita, Neri A. - Llorenç, I (Eds) / *fondamenti ...*, cit., pp. 422-427.

II.4.2. *Las relaciones familiares de segundo orden*

La conyugalidad no es la única fuente de juridicidad familiar. De hecho, sin la natalidad no existiría tampoco la conyugalidad. La fecundidad personal no tiene su fundamento último en la conyugalidad, sino en la natalidad y en el poder de transformar el mundo mediante narrativas de comunión.

Las relaciones familiares de segundo orden pueden encontrarse tanto en las familias de fundación matrimonial como en cualquier otra comunidad humana en la que las personas se autodefinen en términos familiares y así son también reconocidas por las sociedades en las que viven. Dos personas pueden decidir compartir sus vidas y expresar esa voluntad compartida en forma de pacto de pareja, sin que eso suponga que entre en juego el *ius connubii* ni exista tampoco intención alguna de ser padres. Este tipo de pactos entre personas de distinto sexo han sido valorados por los canonistas como relaciones inválidas en las que no existe el consentimiento matrimonial. Pero, ¿qué sucede si ambas partes se aman con la idea de convivir el resto de sus días como pareja? ¿Y qué si este pacto es realizado por dos personas homosexuales, que no piden que su realidad sea reconocida como matrimonio pero sí como familia? La cultura de género y la idea de que las personas gozan de derechos reproductivos puede generar en hombres y mujeres, tanto homosexuales como heterosexuales, aspiraciones de convertirse en progenitores por las múltiples vías que la técnica y la legislación de los Estados les facilita. Surgen así infinidad de relaciones familiares de segundo orden, en virtud de las cuales los individuos se autodefinen en términos de familia. Fruto de estas acciones y reconocimientos sociales, es posible que niños y niñas crezcan en hogares constituidos por relaciones de segundo orden, en cada uno de los subsistemas familiares: pareja, relaciones filiales y fraternas.

II.4.3. *Los dominios de la verdad familiar*

Ken Wilber, en su monumental estudio sobre la evolución humana desde una perspectiva holística, distingue lo que él denomina los tres dominios de la verdad³⁹: el yo, el nosotros y el ello. Esta distinción de ámbitos se ha producido con la Modernidad, una vez llegada una etapa evolutiva en la que el yo trasciende el nivel de la biosfera y

³⁹ Wilber, K. *Sexo, Ecología, Espiritualidad. El alma de la evolución*. Gaia. Madrid. 2000.

adquiere la conciencia de pertenecer a un nivel superior denominado noosfera⁴⁰. En la etapa anterior, el ser humano se veía a sí mismo como formando parte del cosmos. A pesar de la convicción de tener dominio sobre la creación, no se trataba todavía de la conciencia del yo personal. En la Edad moderna aparece un grado superior de autoconciencia, con la correspondiente apertura a la interioridad o subjetividad. Ya hemos hecho mención de las dos corrientes de pensamiento que han desembocado en los planteamientos autorreferenciales propios del Derecho canónico (dominio del conocimiento objetivo, en búsqueda de la certeza que proporciona la biología o los formalismos jurídicos) o del Derecho civil posmoderno, donde la persona se concibe como una voluntad que se autoproyecta autónomamente. En ambos casos se pierde de vista el valor simbólico de las relaciones familiares.⁴¹

Por esta razón, en vistas a un derecho global de familia, es conveniente reconocer los distintos dominios de la verdad sobre la familia. Es importante entender que no se trata de ideologías: Wilber distingue esos dominios porque de hecho la sociedad occidental se está construyendo sobre ellos. El autor señala que uno de los problemas de la postmodernidad estriba en que no se ha conseguido una teoría que integre ordenadamente estos dominios.

Rafael Domingo propone su teoría tridimensional del derecho que guarda similitud con el planteamiento de Wilber. Según Domingo, la tridimensionalidad ofrece el realismo del Derecho, pues es “siempre personal, o corresponde a una persona determinada (dimensión individual), o se refiere a un grupo de personas (dimensión social) o a la totalidad de las personas, es decir, a la humanidad como tal (dimensión total)”.⁴²

⁴⁰ Desde el punto de vista existencial -propio del principio de atingencia- entendemos que la Modernidad tuvo su comienzo en el siglo XII y concretamente en las decisiones tomadas por las *sponsae duorum*, unas mujeres que obedecieron a su corazón antes que a la injusta pretensión de sus padres de casarlas con alguien a quien no amaban. Estos hechos repetidos en multitud de ocasiones y causantes de una colección del Corpus Iuris Canonici (X, IV, 4, *De sponsa duorum*) supuso el mayor incidente crítico de la historia nupcial de Occidente. Al respecto, véase Carreras, J. La modernidad comienza en el siglo XII las *sponsae duorum*, en Espinar, M., Ortega, E. y Pou, L. (eds) *De la Edad Media al siglo XXI: nuevas perspectivas desde la historia, la cultura y la religión*, LibrosCCPM, Granada, pp. 188-199.

⁴¹ Mena, J. M. Discernimiento pastoral y Teoría u: Creando ecosistemas de innovación en la iglesia, *Salmanticensis*, 67, 2020, p. 437 menciona la necesidad de que en las reuniones pastorales se produzca un giro copernicano “consistente en darnos cuenta de que en ellas no hablamos tanto de la realidad como de nosotros mismos, o si hablamos de la realidad es hablando sobre nosotros mismos”.

⁴² Domingo, R. La pirámide..., cit., p. 33. Como es lógico esta distinción ha sido más o menos intuida desde hace siglos. Santo Tomás de Aquino distinguía el *forum conscientiae* del *forum exterioris iudicii* (In IV Sent., 18, 2, 2). En el ámbito canónico, el uso de la expresión fuero interno indica la existencia de un ámbito que es interno pero no exclusivamente moral, sino también jurídico. Sin embargo, la reflexión canónica sobre el fuero interno se ha desarrollado desde las narrativas de poder, es decir, desde el ejercicio de la potestad de régimen a partir de un acto de jurisdicción voluntaria, puesto que si el fiel no revelara al exterior los sucesos que pertenecían ocultos, no habría modo de plantearse la cuestión. Con el principio de atingencia, hablamos de una

Con este fundamento teórico, he propuesto tanto un modelo autobiográfico del trabajo social como también el principio de atingencia, antes mencionado. El criterio narrativo de realidad sugerido por el papa Francisco⁴³ permite reconocer en los derechos fundamentales el mismo esquema que ya se admite pacíficamente al hablar de la libertad religiosa en el ámbito civil. No existe el derecho a la apostasía pero sí la libertad de decidir en conciencia cómo recorrer personalmente los caminos de la fe.

Entre las narrativas autobiográficas y las de comunión existe una estrecha relación fundada en los paradigmas de la natalidad y de la conyugalidad. En virtud del principio de atingencia en sus aspectos atencionales, la jurisdicción acerca de la intimidad es personal y en este sentido las narrativas autobiográficas son fundamento ineludible de las narrativas de comunión; sin embargo, desde el punto de vista referencial la intimidad presenta aspectos objetivos sobre los que entran en juego los derechos fundamentales de otras personas así como la jurisdicción de los Estados o de la Iglesia en sus respectivos ámbitos. Y en este sentido las narrativas de comunión son anteriores a las autobiográficas. Esta tridimensionalidad y distinción de jurisdicciones encuentra su explicación tanto en el nacimiento como en el acto conyugal. Aunque sea la persona la que nace (narrativas autobiográficas), es también engendrada y dada a luz (narrativas de comunión).

El todo es mayor que la suma de las partes. Madinier definió la familia como el órgano de la intimidad⁴⁴ y la constitución pastoral *Gaudium et Spes* la describe como “íntima comunidad de vida y de amor”⁴⁵. Es lógico que esa intimidad sea constitutiva tanto de la persona como de la familia, es decir, en un sentido es lógico afirmar que son las personas las que generan las relaciones familiares (así sucede en las de segundo orden) pero en otro sentido, ocurre más bien al revés, aquellas son fruto de estas (como se aprecia en las de primer orden).

Se ha descrito la lógica interna de las narrativas de comunión familiar, que son fruto exclusivamente del amor de las personas. Ahora es necesario cambiar de perspectiva de estudio: se examinarán las narrativas de servicio, que se diferencian esencialmente de las de comunión por el hecho de que los agentes/narradores son personas distintas a las que integran la comunidad familiar. Desde el punto de vista atencional, estas narrativas

dimensión jurídica y no solo moral y de una “avocación necesaria” de aspectos jurisdiccionales que hasta el momento se han confiado a la autoridad jurisdiccional eclesial. Téngase en cuenta que no se está diciendo que sea el fiel quien determine la validez del vínculo -pues eso no le corresponde a él- sino a que pueda decidir autónomamente sobre su vida sin juicios condenatorios que serán siempre prejuicios. Es clave la noción de intimidad, con las tres dimensiones personal, comunitaria y global/total.

⁴³Francisco, *EG*, 233.

⁴⁴ Madinier, G. *Natura et mystère de la famille*. Casterman. Tournai. 1961.

⁴⁵ Concilio Vaticano II. Constitución pastoral *Gaudium et spes*, 48.

de servicio son básicamente iguales con independencia de que se realicen en el ámbito de la pastoral familiar o en el de los servicios sociales de un ayuntamiento. Desde el punto de vista referencial, en cambio, es evidente que de los agentes pastorales se espera una formación específica que guarda relación con la doctrina de la Iglesia acerca de la persona y de la familia.

III. NARRATIVAS DE SERVICIO

III.1. Las narrativas de servicio se fundan en el No-poder

Las narrativas de servicio se distinguen de las narrativas de poder en el hecho de que aquellas son al mismo tiempo atencionales y referenciales respecto a la familia.

Por narrativas de poder, se entienden aquellas en las que las personas invocan bien el cumplimiento de una norma jurídica, bien la satisfacción de un derecho subjetivo. En uno u otro caso, los ordenamientos jurídicos respaldan la legitimidad de esas narrativas. En el primer caso, son siempre de tercera persona, puesto que el narrador invoca la norma objetiva; en el segundo, en cambio la narrativa puede ser autobiográfica, en la medida en que la persona exige sinceramente el respeto de lo que ella entiende es un derecho subjetivo suyo. El Ordenamiento canónico defiende la legitimidad de las narrativas objetivas de poder; los ordenamientos jurídicos seculares apuntan hacia las narrativas autobiográficas, poniendo en primer plano los derechos subjetivos de las personas⁴⁶

Por lo que respecta al vínculo conyugal, el Ordenamiento canónico ha desarrollado una narrativa de no-poder. Así se evidencia en el canon 1141 CIC que establece que “el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte”. Con estas palabras, se expresa en forma negativa una narrativa que es al mismo tiempo de no-poder y de servicio: en cierto sentido, radical, la Iglesia reconoce no tener jurisdicción sobre la realidad que han creado el hombre y la mujer.⁴⁷

En la modernidad, en cambio, la cultura jurídica admitió que el Estado tendría jurisdicción para disolver el vínculo matrimonial de los ciudadanos, permitiendo que se volvieran a casar. A principios del tercer milenio, en esta etapa que se conoce como

⁴⁶ González del Valle, J.M., *Derecho eclesiástico español*. Facultad de Derecho. Madrid. 1991. 365-367, escribió que en el planteamiento de los sistemas jurídicos no eran las personas las que elegían los ordenamientos sino que eran los “poderes” los que se distribuían a las personas.

⁴⁷ La afirmación resulta paradójica puesto que la Iglesia ha afirmado su jurisdicción sobre el matrimonio de los fieles desde la Baja Edad Media. Sin embargo, al sostener que la única causa eficiente del matrimonio es el consentimiento de los esposos y admitir que ningún poder en la tierra puede disolver el vínculo rato y consumado, implícitamente se está reconociendo que existe un ámbito de poder que solo corresponde a los cónyuges.

postmodernidad, tal como se ha mencionado anteriormente, el Estado ha dejado prácticamente en manos de las parejas la jurisdicción sobre sus conflictos. Se trata también de una narrativa de no-poder. Hay, por lo tanto, una semejanza de planteamiento: la Iglesia reconoce no poder disolver, porque la realidad creada por el consentimiento -en las condiciones descritas en el canon- no puede ser disuelta por ninguna autoridad, ni siquiera por los esposos. Así como tampoco hay poder alguno en la tierra que pueda suplir el consentimiento matrimonial. El Estado, en cambio, se declara incompetente para decidir sobre cualquier aspecto que incumba exclusivamente al poder de las parejas. La diferencia resulta obvia: la Iglesia sirve al matrimonio, reconociendo el poder de los esposos para casarse -relación de primer orden-; el Estado sirve a los esposos, reconociendo que ellos tienen todo el poder para decidir sobre sus vidas -relaciones de segundo orden-.

Las narrativas de no-poder de la Iglesia y del Estado son en parte realistas y en parte ideológicas: son realistas en cuanto señalan el límite de sus respectivas jurisdicciones e ideológicas cuando se declaran competentes para poder afirmar unas verdades que en realidad solo a los cónyuges competen de forma radical. Aciertan los canonistas cuando aseveran que la conyugalidad -y por extensión las demás relaciones familiares- no pueden ser disueltas por nadie. Aciertan los juristas civilistas cuando afirman que las personas merecen un respeto absoluto en cuanto concierne al modo de gestionar sus vidas. Unos y otros deberían estar dispuestos a aprender de sus respectivos aciertos y errores. Quedarse anclados en posiciones ideológicas es un síntoma de autorreferencialidad. Dicho de otro modo, se produce en unos y otros una comunicación perpleja: aparentemente se declara un no-poder, pero al mismo tiempo se afirma una idea a la que se atribuye mayor importancia que a la realidad.⁴⁸

El mejor servicio a la realidad es ajustar la propia jurisdicción al dominio de la verdad que corresponde en cada caso. Respecto a la familia y a cada una de las relaciones familiares, tanto el Estado como la Iglesia deberían reconocer lo que Wilber escribió de forma sencilla y rotunda: “el Estado o la Iglesia no tiene el derecho de dictar lo que es la realidad”.⁴⁹

Las narrativas de no-poder pueden ser también autorreferenciales. Sucede cuando cae en el olvido la importancia de servir a las familias en la realidad que ellas mismas afirman ser. En definitiva, tanto las narrativas de poder como las de no-poder necesitan ser integradas en las de servicio para no devenir en autorreferenciales. En las narrativas de servicio, en efecto, el agente actúa en beneficio de las personas que son objeto de su

⁴⁸ Se trata de la aplicación del principio “la realidad es más importante que la idea” con la que el papa Francisco invita a acoger el criterio narrativo de la palabra encarnada.

⁴⁹ Wilber, K., *Sexo, ecología...*, p. 458

actividad y, en última instancia, de la comunidad. La autorreferencialidad convertiría el servicio ya sea en un acto de afirmación del agente y, por tanto, en un sentido amplio en una narrativa de poder absoluto; ya sea en una omisión o indiferencia hacia el bien común de la familia, amparándose injustificadamente respecto a aquello en lo que se reconoce no tener poder.

A lo largo de este estudio, hemos insistido en que las narrativas litúrgicas suponen la acción de Dios en la vida de las familias y de las sociedades, mientras que las jurídicas subrayan la agencia humana y oscurecen la gratuidad del amor. Las narrativas de servicio que subyacen a los conceptos de mediación y de acompañamiento presentan, según el conocido axioma de Watzlawick, dos niveles de significación: el del mensaje o contenido, de un lado; el del metamensaje o nivel relacional, de otro.⁵⁰ Quizás el mejor modo de comprender las consecuencias jurídicas de esta diferencia sea comparar dos modos en que históricamente se ha presentado el principio formal, es decir, la necesidad de que las personas que quieren casarse lo hagan según un modo socialmente reconocido.⁵¹

Durante el primer milenio, los cristianos se casaban como los demás. No existían leyes que obligaran de una forma o de otra, sino que consuetudinariamente tanto los fieles como sus conciudadanos celebraban las bodas según las liturgias centenarias propias de cada región. El decreto de Graciano (1140) describe cuál era la actitud de la Iglesia respecto a aquellos fieles que no habían respetado esas tradiciones: “Son muchas las cosas que están prohibidas, pero que si se hacen, una vez hechas deben permanecer”.⁵² Y ponía como ejemplo de esta máxima jurídica precisamente las uniones clandestinas. Si un hombre y una mujer viven juntos, sin haber celebrado el matrimonio, la comunidad no tiene motivos para pensar que quieran ser tratados como cónyuges. Sin embargo, si transcurrido un tiempo, ellos deciden ser tenidos por tales, he aquí la respuesta sabia de los cristianos del primer milenio.

⁵⁰ Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J. y Jackson, D. D. *Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y paradojas*. Herder. Barcelona. 2018. En el llamado segundo axioma de la comunicación Watzlawick señala que el nivel relacional determina el nivel de contenido: es decir, que prevalece el metamensaje sobre el mensaje mismo.

⁵¹ Cfr. Ortiz, M.A., *Forma canónica del matrimonio*, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 4, Aranzadi. Cizur Menor, 2012, p. 69

⁵² C. 30, q. 5, c. 7 *dictum post*. Conviene tener en cuenta que el Decreto de Graciano sufrió con el tiempo cambios importantes. En algunos casos, la elaboración posterior de los textos iniciales suponen una profundización y una mayor claridad, como se puede observar en De León, E. La formación del matrimonio según el Códice sg = sankt gallen, *Stiftbibliothek* 673 pp. 166-169 en *REDC* 77, 2020, pp. 463-485. En este caso, en cambio, el hecho de haber intercalado textos entre la máxima aquí comentada y su vinculación con los matrimonios clandestinos, rompe el discurso y dificulta que se pueda percibir ésta. Véase Larrainzar, C. «La formación del Decreto de Graciano por etapas», *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung* 87 (2001) 67-83.

Ésta es una lección perenne procedente de la época antigua, en la que las narrativas nupciales eran de naturaleza litúrgica: se buscaba celebrar el misterio de las nupcias, más que lograr una certeza acerca del estado civil de las personas. La voluntad matrimonial debería haberse expresado en los ritos nupciales, pero si no lo hicieron y ahora piden el reconocimiento de la comunidad, ese reconocimiento es debido y no les puede ser negado.⁵³ El nivel de contenido -principio formal- queda determinado por el nivel relacional, es decir, por el respeto de la voluntad actual de los esposos -principio del consentimiento/voluntariedad-.

Esta lección histórica contiene enseñanzas acerca de la atención pastoral de las situaciones irregulares: 1) prevalecen las narrativas litúrgicas; 2) no se dan por válidas automáticamente las relaciones generadas al margen de la norma⁵⁴; 3) si se manifiesta posteriormente la voluntad marital, la autoridad reconoce la validez de la narrativa de comunión de los cónyuges, sin obligarlos a casarse por el hecho de no haberlo hecho anteriormente.

En la actualidad, las narrativas de servicio propias de la pastoral católica guardan relación primordial con los sacramentos, sobre los que se edifica la Iglesia. Incluso cuando existe un canon que obliga a los fieles a casarse de forma solemne bajo pena de invalidez -lo cual, en sí mismo, constituye una narrativa de poder- lo que se está subrayando es el valor de la celebración del sacramento y no el sometimiento de la voluntad de los fieles. Éste es el “nivel de contenido” de la norma eclesial. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje que se transmite en el nivel relacional y es determinante del contenido? En la tradición antigua, se respetaba la voluntad de los esposos, tanto cuando no se les tenía por casados -puesto que no lo habían hecho- como cuando solicitaban que se les tuviera por tales. En cambio, en la normativa actual, el nivel relacional determina el contenido en un sentido distinto, es decir, prevalece el

⁵³ Carreras, J. *Celebración del matrimonio*, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 1, Aranzadi. Cizur Menor, 2012.

⁵⁴ Esto es lo que sucedió entre los siglos XII y XVI, puesto que bastaba la afirmación de un solo presunto cónyuge (de una unión clandestina) para interrumpir y suspender la celebración litúrgica de un matrimonio sacramental. Este tipo de narrativa claramente no es litúrgica, sino jurídica y de conflicto. No es la autoafirmación de una pareja hablando asertivamente de una realidad común a ambos componentes, sino una confrontación. En los últimos años, el tema de la llamada *sanatio a iure* o convalidación por mero transcurso del tiempo ha captado el interés de los canonistas a raíz de que en la jurisprudencia italiana se ha aceptado. Dar por convalidadas situaciones que son irregulares por voluntad de los mismos esposos, supone un error desde el punto de vista del principio de atingencia y la enseñanza de Graciano permite evitar que se incurra en él otra vez. Cfr. Arrieta, J.I. *La renovación...*, cit., 32-37; Bañares, J. I. *Sugerencias en torno al consentimiento matrimonial naturalmente suficiente, su nulidad y su sanación en la raíz*, *Ius Canonicum*, 55, 2015, pp. 27-44;

metamensaje: lo importante no es tu voluntad, sino que respetes la norma,⁵⁵ el principio formal prevalece sobre el del consentimiento. El estilo comunicativo de las narrativas de poder no es asertivo, sino agresivo: impone una conducta coercitivamente.

¿Cómo paliar los efectos contraproducentes de esta narrativa de poder, sin necesidad de reformar la norma contenida en los cánones 1108 ss.?⁵⁶ La solución es relativamente sencilla y no requiere reformas de las estructuras sino de las actitudes⁵⁷: considerar que 1) en los decretos de sanación en la raíz no se está llevando a cabo una ficción jurídica, sino “un alarde de realismo”⁵⁸; 2) en muchos casos, la autoridad que concede la sanación en la raíz no está dispensando una gracia, sino haciendo un acto de justicia; 3) es necesario erradicar el prejuicio extendido entre los fieles de que los divorciados vueltos a casar han cometido adulterio y por esa razón se les prohíbe la comunión; 4) conviene reparar el perjuicio moral producido por “la imposibilidad de que el fiel pueda defenderse de una acusación tan grave que constituye en sí misma una difamación proveniente de la Iglesia”⁵⁹; 5) sería deseable dar a conocer tanto a los fieles como a los

⁵⁵ Una confirmación de que se cumple el axioma de Watzlawick puede verse en la dificultad que experimentan los pastores de la Iglesia en desmentir la creencia de que los fieles divorciados vueltos a casar esten excomulgados. Francisco, Audiencia general, miércoles 5 de agosto de 2015: “Es necesaria una fraterna y atenta acogida, en el amor y en la verdad, hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas, como algunos piensan: ellas forman parte siempre de la Iglesia”. Los medios de comunicación siguen difundiendo esta idea, que es falsa en cuanto al nivel de contenido, pero en cambio es lo que la sociedad percibe y recibe en el nivel relacional. En la presentación del libro “Informe sobre la esperanza”, el Cardenal Muller respondió a esta pregunta diciendo “no están excomulgados canónicamente, pero no pueden comulgar sin antes regular su vida y recibir el sacramento de la Penitencia”. Sobre este tema, véase Carreras, J. *Divorciados...*, cit., p. 75.

⁵⁶ Lo importante es que prevalezca el estilo comunicativo propio de las narrativas litúrgicas: que los esposos sean los ministros de un sacramento porque celebran con la comunidad el misterio en que creen y que los trasciende a todos. Es decir, se trata de conseguir que la narrativa de poder este integrada en la narrativa de servicio: que prevalezca la gratuidad de la evangelización. El papa Francisco lo expresaba así en su Exhortación apostólica EG 14: “todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino ‘por atracción’”.

⁵⁷ En EG, 189 el papa Francisco escribió: “Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces”.

⁵⁸ Carreras, J. *Divorciados...*, cit., p. 247. El canon 1161 CIC 1983 establece: “La sanación en la raíz de un matrimonio nulo es la convalidación del mismo, sin que haya de renovarse el consentimiento, concedida por la autoridad competente; y lleva consigo la dispensa del impedimento, si lo hay, y de la forma canónica, si no se observó, así como la retrotracción al pasado de los efectos canónicos”. Es frecuente que los autores mantengan la idea según la cual la sanación en la raíz consiste en una ficción jurídica, una solución para legitimar las relaciones que conviene reconocer ahora, aunque en la realidad no haya un cambio. Bañares, J.I., *Sugerencias en torno al consentimiento matrimonial naturalmente suficiente, su nulidad y su sanación en la raíz*, en *Ius Canonicum*, vol. 55, 2015; Zygala, J. La “sanatio in radice” en el matrimonio: naturaleza y perspectivas”. Tesis doctoral. Universidad de Navarra, Departamento de Derecho Matrimonial Canónico, Pamplona, 2003.

⁵⁹ Carreras, J. *Divorciados...*, cit., p. 251.

pastores la existencia de este instituto canónico, de manera que sea una actividad ordinaria en la vida de la Iglesia, en lugar de una trampilla utilizada ocasional y discrecionalmente por las autoridades eclesiales, en aras de legitimar situaciones irregulares; 6) siempre que los esposos perseveren en el consentimiento matrimonial, es preferible aplicar la sanación en la raíz, antes que animarles a que celebren el matrimonio canónico.⁶⁰

El seguimiento de estas recomendaciones permitiría que las normas canónicas que suponen narrativas de poder pudieran ser integradas en narrativas de servicio, de forma que el lenguaje y las actitudes personales de los fieles y de los pastores fueran respetuosos con todos, lejos de los estereotipos y de los prejuicios. Conviene insistir en que no es la norma canónica legítimamente promulgada la que es autorreferencial, sino el significado que ésta recibe en la cultura, el lenguaje y las actitudes de fieles y pastores. Aquí se descalifica moralmente a los fieles en situación irregular, mientras que la norma simplemente establece la invalidez formal⁶¹. Por esta razón, resulta imprescindible diferenciar la moral no solo del derecho, sino también de la ética⁶², así como entender adecuadamente las relaciones entre el foro interno y el externo.

III.2. La mediación en la pastoral católica familiar

Como ya se ha mencionado, actualmente se produce la siguiente paradoja: entre los canonistas existe la idea de que la Iglesia tiene jurisdicción sobre el matrimonio, pero no sobre la familia⁶³, de forma que se "abandona" la atención jurídica de las familias de los fieles en manos del Estado⁶⁴. A su vez, este en la actualidad está dejando en el poder de

⁶⁰ En las narrativas jurídicas de poder absoluto no basta con que la norma establezca la nulidad formal, se busca una coerción moral que niega la realidad creada por los esposos y se criminaliza su situación.

⁶¹ Sobre este punto, Carreras, J. *Cásate como quieres*, cit. pp. 83-84, en donde se explica en qué momento las narrativas nupciales devienen autorreferenciales. Mantenerse en la declaración de invalidez formal, supone una opción legítima y un anclaje en la realidad que es respetada y no negada.

⁶² Para una distinción entre la ética y la moral, véase Mèlich, J.C. *Lógica de la crueldad*. Herder. 2014, pp. 17-19.

⁶³ Así lo sostenía Navarrete, U. *Diritto canonico e tutela del matrimonio e della famiglia*, Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Roma. 1987. p. 984. Sobre este punto nos ocupamos Carreras, J. *La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari*, Carreras, J. (ed.). *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Giuffrè. Milano. 1998, 59-77.

⁶⁴ Particularmente interesantes son las reflexiones de Arrieta, J.I. La renovación del Derecho matrimonial canónico en el contexto del sínodo de la familia, *Anuario de Derecho Canónico* 5 Supl. Octubre 2016, quien afirma que con los cambios sociales y las legislaciones actuales la Iglesia no puede seguir apoyándose en los ordenamiento civiles y debe recuperar una jurisdicción sobre la familia que siempre ha tenido. Estamos de acuerdo con el autor por lo que respecta a que no ocuparse de la familia, equivaldría a una dejación de derechos y a un abandono de los fieles en un

las familias la resolución de sus conflictos y ofrece la mediación como servicio estrella cuando requieren de ayuda para conseguirlo.⁶⁵

Si la Iglesia confía en el Estado y este en las familias, ¿no debería acaso la Iglesia reconocer esa misma jurisdicción? Al fin y al cabo, en principio y en buena lógica, lo que se resuelva en las mesas de los mediadores será lo que tendrá vigencia jurídica en ambos ordenamientos.

Sin embargo tanto en el magisterio como en la doctrina canónica y teológica, la mediación es vista bajo sospecha⁶⁶. Cuando se hace referencia a ella se destacan los aspectos que parecen *prima facie* contrarios al ordenamiento canónico, de modo que la jurisdicción exclusiva de los tribunales eclesiásticos no se ponga en duda ni remotamente⁶⁷; se subraya el deber de convivencia de los cónyuges de modo que el contenido principal de la mediación resultaría determinado por los deberes de estado⁶⁸ y se identificaría con los intentos de reconciliación evitativa de los litigios⁶⁹.

tema tan importante para sus vidas. En lo que no estamos de acuerdo es que haya que realizar un sistema de derecho de familia “ex novo”: basta con pensar la familia desde ella misma y dejar que sean los familiares quienes gestionen sus conflictos y acudan a los ordenamientos jurídicos -desde su jurisdicción voluntaria- para solicitar el reconocimiento de los respectivos derechos subjetivos.

⁶⁵En la actualidad, especialmente cuando no hay hijos menores, en los juicios de divorcio los jueces exhortan a los cónyuges a que acepten participar en la sesión informativa de mediación, en lo que recibe el nombre de mediación intrajudicial. Se mantiene el respeto del principio de voluntariedad en todo momento.

⁶⁶ Carreras, J. *¿Tiene cabida la mediación familiar como medio de resolución de los conflictos conyugales en el ordenamiento canónico?* Trabajo Fin de Máster. Máster Universitario de Mediación y Gestión de Conflictos, Universidad de Valencia. 2018.

⁶⁷ Los pocos estudios que abordan directamente el tema de la mediación en el ordenamiento canónico subrayan la vigencia del canon 1717 § 1 No cabe hacer válidamente transacción o compromiso sobre lo que pertenece al bien público ni sobre otras cosas de las cuales no pueden disponer libremente las partes”. Así, Escrivá Ivars, J.J. *Matrimonio y mediación familiar: principios y elementos esenciales del matrimonio para la mediación familiar*, Rialp. Madrid. 2001, p. 102; Solá, P. Alcance de la mediación en el Derecho de Familia canónico, Neri A. - Llorenç, I (Eds) *I fundamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma, 2021, p. 344.

⁶⁸ Las menciones a la mediación suelen ir acompañadas de referencias a la finalidad con la que debe plantearse el recurso a este medio extraordinario: ya sea lograr el entendimiento necesario para limar asperezas si los esposos deciden continuar los procesos de nulidad; ya sea para buscar la reconciliación y reanudación de la vida conyugal, o bien para buscar la convalidación o la sanación en la raíz del matrimonio. Así sucede en la llamada indagación prejudicial que promueve el artículo 2 del M.P. *Mitis Iudex Dominus*: “La investigación prejudicial o pastoral, que acoge en las estructuras parroquiales o diocesanas los fieles separados o divorciados que dudan sobre la validez del propio matrimonio o están convencidos de su nulidad, se orienta a conocer su condición y a recoger elementos útiles para la eventual celebración del proceso judicial, ordinario o más breve. Esta investigación se realizará en el ámbito de la pastoral matrimonial diocesana unitaria”. Al respecto, véanse los comentarios de Moreno García, P. El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales, *Ius Canonicum* ISSN 0021-325X, Vol. 56, Nº 111, 2017, pp. 65-85.

⁶⁹El can. 1446 § 2 hace referencia a que el juez exhortará a las partes a que busquen una solución equitativa a su controversia, “recurriendo incluso a personas serias como mediadoras”. Aunque tanto Escrivá-Ivars, J.J. *Matrimonio...*, cit. p. 252, como también Solá, P. *Alcance...*, cit., p. 346 entienden que el canon abre la vía para que se pueda admitir la mediación en sentido técnico en el ordenamiento de la Iglesia. En nuestra opinión, si la mediación tal como existe actualmente en la cultura occidental estuviese aceptada por las normas canónicas y pastorales y por canonistas

Arroba es el autor que de manera decidida aboga por la mediación en el Derecho canónico.⁷⁰ Su estudio es relevante por los siguientes motivos: 1) Alude a la mediación en sentido técnico jurídico, como modo alternativo de resolución de conflictos; 2) Hace una defensa de la especificidad del Derecho canónico y también de la connaturalidad de este ordenamiento con los principios básicos de la mediación; 3) Propone expresamente “incluir la mediación desarrollando para el ámbito penal lo que ya se permite en el can. 1446 según las exigencias que se han ido madurando en las normas extra canónicas”.⁷¹ 4) Supera la barrera ideológica según la cual el *ius cogens* sería un ámbito en el que la mediación quedaría excluida necesariamente. No solo la experiencia de varios decenios de la sociedad civil, sino también el hecho de que el Derecho canónico sea un espacio connatural a este instituto jurídico lleva al autor a proponer la mediación.

Efectivamente, también el Derecho penal parece incompatible con la mediación, puesto que ni el victimario ni la víctima pueden disponer del llamado *ius puniendi* del Estado o de la Iglesia. Sin embargo, la experiencia en los tribunales estatales muestra cómo también estos procesos están dejando paso a la llamada justicia restaurativa, que mira no tanto a castigar al delincuente sino a sanar las relaciones. Al final, las partes llegan a fijar los términos en los que estas heridas pueden sanarse y será el juez penal quien decidirá si esa solución es viable o no.

Al dar por sentado que los cónyuges no pueden dirimir sus conflictos por sí mismos, porque no pueden disponer del vínculo, el elemento más característico de la mediación - el principio de voluntariedad- brilla por su ausencia. Más que el No-poder del mediador se evidencia el no-poder de los mediados a quienes se les recuerda en todo momento cuáles son sus deberes, los cuales son institucionales pues no derivan del pacto conyugal propiamente dicho sino de la validez formal del vínculo. Esos deberes son, por lo tanto, presuntos y constituyen -como explicamos a continuación- el núcleo de narrativas de ficción.

A la luz de la teoría de los conflictos, confiar a los jueces la administración de justicia, en el ámbito de la relación conyugal, constituye un despropósito: al no valorar el principio de voluntariedad, se desconfía de la honradez de las partes aplicando heurísticos que

y teólogos, cabría interpretar el canon 1446 § 2 como un apoyo a este concepto, sin embargo, en la época en que se promulgó el Código de Derecho Canónico la mediación era poco conocida. Además, los comentaristas del canon tampoco lo ven así: Bonnet, P. A., Comentario al canon 1446, en Marzoa, A., Miras, J. y Rodríguez-Ocaña, R. (coordinadores) *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Volumen IV/1*, Eunsa. Pamplona. 1995, pp. 917-20.

⁷⁰ Arroba Conde, M.J. Justicia reparativa y derecho penal canónico: aspectos procesales. *Anuario de derecho canónico: revista de la Facultad de Derecho Canónico integrada en la UCV*, ISSN 2254-5093, N.º. 3, págs. 31-52.

⁷¹ Arroba Conde, M.J. Justicia reparativa..., cit. p. 45.

generan las mismas narrativas de poder y de conflicto tanto entre los fieles como entre los jueces⁷².

Es importante advertir que los argumentos mediante los cuales los canonistas se posicionan frente al fenómeno de la mediación son los propios de las narrativas de poder de la modernidad. Si se tomara en consideración que este fenómeno constituye un signo de los tiempos la actitud cambiaría radicalmente. Si la Iglesia sirve realmente a las personas; si la familia es el camino de la Iglesia⁷³; si se recuerda a la sociedad que la familia es una sociedad soberana⁷⁴; si se admite la necesidad de pensar la familia desde el criterio de la palabra encarnada y en el marco tanto de la gratuidad y de la santidad -y no solo de la estricta justicia- podrá aceptarse que la mediación familiar sea la respuesta idónea a la conflictividad de las familias en el ámbito pastoral como lo es también en el estatal. El papa Juan Pablo II exhortaba a la sociedad para que se reconociera la soberanía de la familia: al parecer, desde que se está implantando la mediación familiar, la sociedad civil está acogiendo esta petición. ¿Qué dificultades reales hay para que no suceda lo mismo en la Iglesia? La familia es “una sociedad soberana, aunque condicionada en ciertos aspectos”⁷⁵ que son de derecho necesario, pero eso no es óbice para que se “empodere” a las personas a fin de que tomen las riendas de sus vidas y sientan la responsabilidad de construir la paz en narrativas de comunión.

Reconocer que la mediación familiar debería tener un espacio propio en la pastoral familiar sería una respuesta no solo pastoral sino también jurídica puesto que se respetarían los tres dominios de producción de la verdad familiar, según la teoría tridimensional de Domingo. En cada dominio hay una “jurisdicción” propia y en cierto sentido soberana.

⁷² Cuando no son las personas quienes relatan los hechos vividos por ellas, sino que corresponde a terceras personas juzgar sus conductas, éstas suelen emplear presunciones jurídicas en las que se dan por existentes hechos que no han sido probados o que no pueden serlo. En el ámbito de las narrativas autobiográficas, al ser las propias personas las que narran los hechos, estas presunciones no tienen lugar. Tampoco en los procesos de mediación. Por el contrario, los heurísticos (o los atajos cognitivos que los acompañan) no se basan en presunciones sino más bien en prejuicios. Piénsese, por ejemplo, en la máxima *semel mendax, semper mendax* o en la idea de que los esposos estarían dispuestos a mentir con tal de liberarse del vínculo.

⁷³ Entre los muchos caminos de la Iglesia, “la familia es el primero y el más importante” Juan Pablo II, Carta apostólica *Gratissimum sane*, 2.

⁷⁴ En la Carta a las familias, el papa Juan Pablo II afirmaba con fuerza: “¡Se debe hacer todo lo posible para que la familia sea reconocida como la sociedad primordial y, en cierto sentido, “soberana!” (Carta *Gratissimum sane*, 17).

⁷⁵ *Loc. ult. cit.*

Además convendría que los mediadores estuvieran también acreditados u homologados de acuerdo con las normas de cada país, que suelen incluir la necesidad de una formación específica y de registrarse públicamente.⁷⁶

III.3. ¿Qué relación existe entre la Iglesia y cada uno de los fieles? Es una relación de mediación entre ellos y Cristo

“El criterio de realidad de una palabra encarnada que siempre busca encarnarse es esencial a la evangelización”⁷⁷. A luz de este criterio surge el principio de atingencia, como exigencia de pensar la realidad desde la experiencia concreta de encarnación de las personas. Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres, solo puede serlo si la Iglesia cumple su misión evangelizadora de modo que, en Ella, Cristo se encarne en cada persona. La relación entre la Iglesia y cada fiel es de naturaleza mediadora en sentido antropológico y teológico,⁷⁸ es decir, el de facilitar y hacer posible que en su vida concreta cada persona se encuentre con Cristo y que en dicha unión se refleje el misterio esponsal de Cristo y su Iglesia.

En la pastoral de las situaciones irregulares suele ponerse como modelo la conversación de Jesús con la mujer adúltera: a ella, el maestro le dice “vete y no peques más”. Sin embargo, resulta apropiada aquella escena en la que Jesús convoca a la “pareja” de la mujer samaritana con la que se encontró en el pozo de Jacob⁷⁹. La relación entre la samaritana y Jesús es modelo cabal de acompañamiento, discernimiento e inclusión/integración⁸⁰.

Como ya se ha explicado antes, desde el punto de vista institucional, en la actualidad tanto las estructuras de la Iglesia como la misma comprensión de la pastoral de las situaciones irregulares adolecen de autorreferencialidad, es decir, no reflejan la

⁷⁶ Solá, P. Alcance..., cit., p. 349.

⁷⁷ Francisco, EG 233.

⁷⁸ Cfr. Vaticano II, Constitución pastoral *Gaudium et spes*.

⁷⁹ Sobre este punto, véase Carreras, J. Jesús y la samaritana: modelo de acompañamiento, discernimiento e integración pastoral, *Nupcias de Dios*. (31 diciembre de 2015 y 3 de enero de 2016). Recuperado el 6 de septiembre de 2022 de <https://nupciasdedios.blogspot.com/2016/01/jesus-y-la-samaritana-modelo-de.html>. Las palabras de Jesús fueron "Anda, llama a tu marido y vuelve aquí" (Jn 4, 16). No existía el uso de la palabra "pareja" pero no es descabellado entender que esta sería la expresión que hoy utilizaría Jesús, que parte de la realidad existencial de las personas y no de las ideas con las que intentamos comprenderla. El tema es desarrollado ampliamente en Carreras, J. *Divorciados...*, cit. La imagen del pozo guarda también relación con el sentido profundo del principio de atingencia: de este pozo, que significa la hondura de la oración cristiana, la intimidad cobra un sentido no solo espiritual sino incluso jurídico. La intimidad de las personas debe ser siempre tratada con un respeto sagrado.

⁸⁰ Las tres palabras clave de la atención pastoral de la Iglesia en el magisterio del papa Francisco son acompañamiento, discernimiento e integración. Entendemos que el papa usa la palabra integración como sinónimo de inclusión, palabra que expresa mejor el misterio esponsal de Cristo y su Iglesia. Cfr. Carreras, J., *Divorciados...*, cit. pp. 246-247.

naturaleza mediadora de la Iglesia, que es “mysterium lunae”.⁸¹ La situación de los fieles es prejuizada de partida, de forma que predominan unas actitudes pastorales en las que la intimidad de las personas no es respetada.

La mediación -entendida en un sentido amplio⁸²- es condición *sine qua non* de los acompañamientos, puesto que los fieles en situación irregular podrán sentir el respeto de su realidad. En la mediación, la relación entre mediador y mediado se construye sobre la voluntad de este y el deseo de servir de aquél. La pregunta clave es ésta: ¿en qué te puedo servir? ¿Qué es lo que quieres?

Cuando se trata de conflictos familiares, es la “carne” de las personas la que sufre. En el nivel de contenido, el mensaje de la Iglesia es de proximidad y caridad. En el nivel de la relación, cuando se trata de gestionar los conflictos familiares, la pastoral de la Iglesia está mediada por los cauces institucionales con los que se pretende resolver los conflictos: la pastoral de los tribunales eclesiásticos donde se tramitan los procesos de nulidad; los servicios pastorales en los que los fieles reciben orientación. La mediación no está contemplada. Desde el punto de vista jurídico, las posibilidades son tres: reconciliación, declaración de nulidad del matrimonio o llamar a las puertas de los servicios sociales de las administraciones públicas.

La aplicación del principio de atingencia permite comprender la naturaleza jurídica de la mediación a partir de la relación real entre los mediados y el mediador. Si este les pregunta: ¿qué es lo que queréis?, entonces se establece una relación de mediación. Si no existe esta pregunta, porque no es formulada explícitamente o porque, desde el punto de vista institucional, la voluntad de los mediados es vista bajo sospecha, no podrá establecerse una relación de mediación. El problema es que sin esta aproximación tampoco se producirá un genuino o auténtico acompañamiento pastoral.

Entre los canonistas existe la idea de que en la Iglesia se respeta la voluntad de los esposos, por el simple hecho de que se afirma el principio del consentimiento como única causa eficiente del matrimonio; en cambio, en el ámbito civil no sucedería así, porque el mismo concepto de vínculo habría desaparecido. Sin embargo, resulta evidente que los canonistas valoran la “expresión” formal del consentimiento realizada en su celebración solemne, mientras que los juristas del ámbito civil se atienen a la voluntad real, aquí y ahora. Los principios del consentimiento y de la voluntariedad no deberían ser incompatibles, en cuanto que son principios que surgen de la realidad conyugal, que debería ser respetada por todos. Cuando se mantienen planteamientos

⁸¹ Con esta expresión, Discurso del cardenal Bergoglio en el cónclave en que fue elegido papa. Citado por Ivereigh, I. *El gran reformador: Francisco, retrato de un papa radical*. Barcelona. 2015, p. 245.

⁸² No nos referimos a la mediación realizada por los profesionales, sino a la que puede llevar a cabo cualquier fiel en su labor de apostolado en el mundo.

autorreferenciales, bien el principio de voluntariedad colapsa en el del consentimiento (ámbito canónico) bien el principio del consentimiento se diluye en el de voluntariedad (ámbito civil).

El principio de atingencia permite superar las ideologías y descender a la realidad concreta del conflicto familiar. De un mediador lo que se espera, antes que nada, es que sepa escuchar y atender a las personas sin juzgarlas. Si el rol del mediador se caracteriza por el no poder; el de los mediados, en cambio, por disponer de todo el poder decisional en su ámbito de jurisdicción. El miedo a que las partes deseen liberarse del vínculo y el heurístico de que ésa es la voluntad de quienes pasan por crisis conyugales, lleva a los canonistas a justificar que no exista en la Iglesia la mediación como medio de resolución de los conflictos conyugales. Se afirma la exclusiva jurisdicción de los tribunales y se niega el poder soberano de los esposos, que sí es respetado por los mediadores que operan en el ámbito civil⁸³.

La distinción de los dominios de la verdad no es el pretexto de una sociedad atea que busca sacudirse el yugo de la ley natural para zambullirse en el relativismo. Es una necesidad que surge de la intimidad de la persona: conciencia, corazón y familia son los ámbitos propios de las narrativas autobiográficas. El principio de atingencia tampoco es un pretexto para "canonizar" los derechos reproductivos e introducir el relativismo moral en la Iglesia.⁸⁴ Es una necesidad de las comunidades humanas que tienen su fundamento en la dignidad de la persona y en el bien relacional de la familia.

III.4. Vocación y avocación

Estas dos palabras expresan aspectos clave del acompañamiento pastoral especialmente en el contexto de las situaciones matrimoniales irregulares. Al tratar a los fieles que se encuentran inmersos en ellas como pecadores públicos, debido a una

⁸³ En el Motu Proprio *Mitis iudex*, el papa Francisco instituyó el llamado "processus brevior" para los supuestos en que la causa de nulidad sea evidente y no requiera el proceso ordinario. Bianchi, P. *Il servizio alla verità nel processo matrimoniale. Ius Canonicum. vol. 57, 2017*, p 95 explica que la decisión final de este proceso corresponde al Obispo diocesano con objeto de equilibrar la balanza ante el riesgo de abusos que pongan en peligro la indisolubilidad del vínculo. Esta evidencia permite preguntarse por qué ha tenido tan poco seguimiento en la doctrina canónica la idea de que los cónyuges esten ambos de acuerdo en el fundamento de la nulidad, de forma que ambos puedan adoptar la función de actores del proceso bajo la figura del litisconsorcio activo. En este sentido, Morán Bustos, C.M. *El derecho de impugnar el matrimonio: el litisconsorcio activo de los cónyuges*. Universidad Pontificia de Salamanca, 1998. La mediación sería una respuesta óptima para recorrer ese camino. Pueden producirse situaciones en las que el único conflicto que tienen los cónyuges es con la autoridad judicial eclesiástica: esperan ambos que se reconozca la verdad que manifiestan y resulta incompatible con la validez formal del vínculo.

⁸⁴ Hemos citado el discurso del cardenal Bergoglio en el cónclave en que fue elegido papa en el que se hablaba del peligro interno de la autorreferencialidad de la Iglesia. El cardenal Ratzinger, en la homilía pronunciada en la misa *pro eligendo Pontifice* se refería al enemigo externo: "Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos".

presunta situación objetiva de pecado, resulta prácticamente imposible desarrollar una pastoral vocacional. Ellos no se sentirían llamados por Cristo ni convocados por la Iglesia. ¡Estarían siendo llamados a cambiar de vida y no invitados a profundizar en ella!

Y precisamente de eso es de lo que se trata: de que tanto la Iglesia como los fieles profundicen en la sacramentalidad originaria de la familia, con el convencimiento de que ambas se enriquecerán de ese viaje a la intimidad de la vocación eclesial. A eso son llamados todos los fieles, sin distinción y sin excepciones. La vida es una vocación divina.

Por este motivo, es necesaria la avocación que los fieles deben exigir a los poderes públicos para que declinen la jurisdicción sobre aquellos aspectos que les pertenecen por derecho nativo, al estar relacionados con la intimidad de sus vidas. Se trata de derechos de libertad o de no injerencia y son *erga omnes*. Porque tienen vocación a vivir en Cristo, tienen también el poder de avocar para sí la decisión sobre el modo de gestionar los conflictos familiares siempre que se hallen en el área de su dominio.

En virtud del principio de atingencia es necesario avocar la jurisdicción en todos aquellos aspectos que se refieren a la intimidad de sus vidas, que es lo que suele caracterizar a los conflictos familiares. Al ser una avocación necesaria debe realizarse en todo caso, de forma que si el fiel no lo hace, el buen acompañante lo hará por él.

Tanto la respuesta a la vocación como la avocación son actos propios del fiel y suponen en todo momento el ejercicio del discernimiento, que es una de las palabras clave aportadas por el papa Francisco. En su acompañamiento el agente pastoral debe abogar por la libertad de las personas, de forma que éstas se predispongan a recibir el Evangelio así como la doctrina moral católica.

III.5. Desde el punto de vista atencional todas las relaciones familiares tienen la misma categoría

Una de las principales lecciones que la humanidad ha aprendido en los últimos siglos ha sido la eliminación de diferencias entre los hijos legítimos y los ilegítimos,⁸⁵ pasando a distinguir únicamente la filiación matrimonial de la que no lo es.⁸⁶

⁸⁵ De la Cámara, M. *Reflexiones sobre la filiación ilegítima en el Derecho español*, Técno. Madrid. 1976, realiza una excelente exposición de la evolución de este movimiento que tendía a tutelar los derechos de los hijos ilegítimos sin que ello conllevara detrimento de la familia basada en la unión conyugal. La clave, según el autor, consistía en que al hijo extramatrimonial debía concederse el *status filii* y no el estado de familia. En los cánones 1137 a 1139 CIC 1983 se sigue manteniendo la diferencia, puesto que solo son legítimos los hijos concebidos o nacidos de matrimonio válido o putativo.

⁸⁶ El artículo 108 Código Civil establece que “la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código”.

La llamada familia tradicional, como ya se ha explicado, se construye sobre el nacimiento y el acto conyugal. Fundados en la aplicación de los paradigmas de la conyugalidad y de la natalidad, hemos distinguido las relaciones familiares de primer orden de las de segundo orden. En la familia tradicional se pueden encontrar ambos tipos de relaciones familiares.

Si la noción de familia tradicional se usase en términos atencionales, como de hecho sucede en el ámbito del Derecho canónico, sería necesario distinguir los hijos legítimos de los ilegítimos. La aplicación del principio de atingencia permite seguir manteniendo el carácter referencial de la familia de fundación matrimonial, al tiempo que se respeta la realidad de las relaciones de segundo orden generadas al margen de la conyugalidad. Así como se equipararon los derechos de los hijos ilegítimos con los legítimos, así también en la actualidad se equiparan todas las relaciones de familia desde el punto de vista atencional. No es más que la continuación del movimiento cultural que se inició con la tutela de los hijos "naturales" en los primeros siglos de la era cristiana.⁸⁷

En el acompañamiento -sea cual sea el ámbito en que este se produzca- se debería invitar a las personas a que profundicen en la realidad de los vínculos familiares que constituyen la intimidad de sus vidas.

En los servicios de atención temprana de las familias, se ha visto necesario sacrificar la noción tradicional de familia para poder respetar las distintas situaciones en las que se pueden encontrar las personas. En este sentido, los agentes sociales -profesionales diversos, educadores, sanitarios, etc.- actúan como lo harían los mediadores: evitan todo juicio valorativo de las relaciones familiares de los usuarios que llaman a la puerta de sus servicios, dándolas por válidas. Después, en un segundo momento, cada uno realiza los juicios propios de sus respectivas ciencias y profesiones, empleando paradigmas referenciales y llegando a intervenir cuando resulta necesario y siempre que lo requiere el interés superior del menor y de las personas con discapacidad.

Desde la teoría narrativa de la resolución de conflictos, los mediadores no deben ser neutrales respecto a los mediados. El principio de neutralidad es inherente a los procesos heterocompositivos, puesto que es el juez quien debe realizar el juicio y tomar la decisión que resuelva el conflicto. Al entender la mediación como un modo alternativo al jurisdiccional del Estado, las leyes reguladoras de los procesos de mediación siguen invocando el principio de neutralidad.

⁸⁷ Sobre el origen cristiano del paradigma biológico del hijo natural puede verse Carreras, J. *Soberanía conyugal...*, cit.; Carreras, J. *Divorciados*, cit.pp. 33-38. Es importante subrayar el carácter atencional de este paradigma. Paradójicamente, el sentido profundamente cristiano de este paradigma se adulteró en la época moderna, cuando se utilizó con fines ideológicos y excluyentes, castigando los pecados de los padres en la descalificación de los hijos.

Desde la perspectiva atencional de los modos autocompositivos, hay dos actitudes negativas e incompatibles con la responsabilidad profesional del mediador: la mirada prejuiciosa y la indiferencia disfrazada de neutralidad. Cobb entiende que cuando los mediadores han identificado una narrativa de conflicto,⁸⁸ su labor consistirá en desestabilizar los relatos en los que una parte pretende construir unilateralmente la realidad marginando a los demás, de forma que los mediados revisen la fundamentación de sus respectivas narrativas y se abran o dispongan a escuchar las de los demás.

Si se llegara a implementar la mediación familiar en el contexto de la pastoral católica, los mediadores deberían estar formados tanto en los aspectos atencionales -como son el conocimiento práctico de las habilidades comunicativas y socioemocionales- como en los referenciales.

La gran diferencia entre los conflictos familiares y los conyugales estriba en que en estos últimos aparece comprometida la jurisdicción de la Iglesia, razón por la que debamos tratarlos por separado.

En la actualidad, la gestión de los conflictos familiares es confiada a la jurisdicción del Estado y este invita a las familias a que los gestionen por sí mismas o con ayuda de un mediador. En buena lógica, debería admitirse la posibilidad de incorporar la mediación como vía ordinaria en la pastoral católica. Se invitará a las familias a que adquieran conciencia de la importancia de los vínculos familiares para construir mediante ellos narrativas de comunión. Se trata de un momento en el que la Iglesia -a través de mediadores profesionales- puede mostrar su cercanía a los fieles que sufren dificultades.

Ya hemos mencionado que la noción de situación matrimonial irregular es de naturaleza jurídico-formal, es decir, se caracteriza por el hecho de que la relación no ha sido reconocida por la legítima autoridad eclesial. Las razones pueden ser múltiples, pero a efectos atencionales las personas siguen siendo soberanas por lo que respecta a gestionar los conflictos que solo a ellos incumben. El hecho de que puedan estar viviendo una relación que la Iglesia se niega a reconocer de manera radical y rotunda, como es el caso de las relaciones homosexuales,⁸⁹ no debería impedir que los fieles pudiesen acudir a los servicios de mediación eventual e hipotéticamente ofertados por la Iglesia.

Si se ofrece un servicio de mediación conyugal en el ámbito de la pastoral familiar es necesario que los mediados conozcan cuáles son sus derechos fundamentales fundados en la natalidad y cuáles son los límites de sus derechos eclesiales derivados del

⁸⁸ La expresión "narrativa de conflicto" es empleada por Cobb, S. Hablando..., cit., *passim*, para indicar el conflicto por antonomasia, es decir, aquel que consiste en la deslegitimación que una parte proyecta sobre la otra, de manera que niega su natalidad, la posibilidad misma de que tenga una voz digna de ser escuchada o una acción capaz de transformar el mundo.

⁸⁹ Véase Francisco, AL, 52 y 251.

paradigma de la conyugalidad. Hay muchos aspectos de derecho necesario que escapan a su libre disposición.

Por ejemplo, si una familia compuesta por dos lesbianas junto con sus hijos solicitase el servicio de mediación en el ámbito pastoral, el mediador no realizaría ningún ejercicio de jurisdicción ni comprometería la autoridad de la Iglesia. Al afirmar que “no existe ningún fundamento para asimilar ni establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”,⁹⁰ la doctrina de la Iglesia se sirve del paradigma de la conyugalidad. Es necesario dejar claro en todo momento este punto para evitar que se produzca la confusión entre la familia de fundación matrimonial y las comunidades de personas que están constituidas por relaciones de segundo orden.

En cambio, si dos fieles católicos unidos en matrimonio sacramental deciden participar en un proceso de mediación y pretenden que el mediador firme el acuerdo en que se decide disolver el vínculo que les une, el mediador puede negarse a firmar el acuerdo, porque ni la declaración de nulidad ni tampoco la disolución del vínculo son disponibles. Sin embargo, si se coordina la actividad del mediador con la del juez, no hay problema para que en última instancia sea siempre el juez el que decida en este ámbito de jurisdicción declarando la nulidad del vínculo. Se reconoce así la jurisdicción que les pertenece nativamente a los jueces.

En la medida en que se distinguen estos dos ámbitos, no hay problema en admitir que desde el punto de vista atencional todas las relaciones familiares gozan de la misma categoría. Para ello es necesario evitar incurrir en el prejuicio de que la irregularidad matrimonial constituye en sí misma una situación objetiva de pecado, puesto que proyecta la sospecha de inmoralidad sobre estos fieles.

III.6. Mediadores y acompañantes

En la Iglesia son igualmente necesarios mediadores que acompañen mediando y acompañantes que medien acompañando. Los primeros median entre las partes en conflicto y por eso su modo de acompañar pasa por el respeto a los principios que rigen la mediación profesional: voluntariedad, confidencialidad, imparcialidad, buena fe, etc. Los segundos, en cambio, median entre la Iglesia y las personas a las que anuncian el Evangelio. Se trata de mediaciones distintas, puesto que en un caso existe un conflicto que afecta a dos o más personas, que llaman a la puerta de los servicios de mediación;

⁹⁰ Francisco, AL, 52.

en el otro, no hay propiamente un conflicto y es el acompañante quien llama a la puerta de las personas al tiempo que comunica el Evangelio.⁹¹

El acompañamiento pastoral es necesariamente una mediación en la que el acompañante anuncia el Evangelio y la persona del acompañado lo acoge y discierne cuáles son las consecuencias de esta encarnación de la palabra en su vida.

Cuando la Constitución pastoral *Gaudium et spes* presenta la noción de signo de los tiempos usa el término discernimiento, que supone un juicio a realizar tanto por el acompañante como por el acompañado: “el Pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios”.⁹²

Nebel destaca la importancia de que en *Gaudium et spes* se establezca una relación profunda entre la noción teológica de “signo de los tiempos” y el juicio moral⁹³. Éste resulta ser un punto fundamental en el que la teología antropológica de la *Gaudium et Spes* y la teoría narrativa crítica se encuentran: ni el mediador católico ni tampoco el acompañante pueden ser neutrales en los conflictos, puesto que -a pesar de las diferencias terminológicas- existe “la necesidad de rehabilitar un cierto tipo de juicio, pero no un juicio de tipo legal, ni siquiera aquel propio de la moral casuística, sino aquel juicio que, en medio de la ambigüedad del mundo, nos abra las puertas de un futuro posible”.⁹⁴ Tal como se expondrá en los próximos párrafos, la pastoral católica de este inicio de milenio se encuentra ante el dilema de juzgar la vida matrimonial y familiar de las personas a partir de las apariencias externas o bien de renunciar a juzgarlas absolutamente, incurriendo en el relativismo ético. Se trata de un falso dilema, puesto que un cierto tipo de juicio es necesario, porque sin él no cabría discernimiento ni se podría hablar de una verdad que ilumina el camino personal y comunitario. ¿De qué

⁹¹ Francisco, Exhortación Apostólica *Evangelii gaudium*, 20: “Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”. El discernimiento pastoral permitirá al cristiano saber en qué consiste este ir a las periferias: hemos escrito que en ocasiones será llamar a la puerta; en otras, en cambio, consiste en dejar las puertas abiertas, como el padre del hijo pródigo (EG 46). En cierto sentido, por tanto, el discernimiento pastoral precede al que realiza la persona a la que se le anuncia el Evangelio. Sin embargo, dicho discernimiento tiene razón de medio o servicio a fin de que sea dicha persona la que realice su propio discernimiento.

⁹² Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral *Gaudium et spes*, 11.

⁹³ Nebel, M. La antropología de *Gaudium et spes*, *Revista de Fomento Social* 73/1, 2018, p. 165. Según el autor, son muchos los autores que no advierten esta relación y “¡parece que el cristiano básico puede prescindir en esta época feliz de todo tipo de juicio moral, siendo suficiente algún tipo de opción fundamental básica!”.

⁹⁴ Nebel, M. La antropología..., loc. ult. cit.

juicio se trata? Desde sus inicios, en el ámbito de la mediación se habla de los juicios reflexivos o reflexionantes, que no comportan una determinación moral, es decir, ni condenan ni aplauden la acción de la persona.

Se ha insistido a lo largo de este estudio en la necesidad de respetar los principios de gratuidad y de voluntariedad, los cuales son necesarios para la evangelización. El *kerigma* debe preceder necesariamente al juicio y distinguirse absolutamente del adoctrinamiento,⁹⁵ así como la gratuidad del amor precede y trasciende en todo momento a la justicia. Sin embargo, el acompañamiento debe de dar paso al discernimiento personal del acompañado. Y este es el paso más delicado que puede verse obstaculizado por el influjo de las ideologías que bien le niegan al fiel la posibilidad misma de que discierna sobre su realidad familiar, imponiéndole una verdad objetiva a la que se debería adaptar; bien le invitan a prescindir de toda referencia objetiva, para poder vivir según sus deseos y percepciones.

De ahí la importancia de los juicios reflexivos. Tanto el mediador como el acompañante se asegurarán de respetar el ámbito de autonomía y jurisdicción de los mediados/accompañados. Además, son ellos quienes decidirán cual es el camino que desean recorrer para resolver sus conflictos o para secundar la llamada del Evangelio .

El discernimiento personal y el pastoral están estrechamente relacionados por cuanto acompañado y acompañante realizan un viaje a la intimidad familiar y eclesial, allí dónde puede realizarse la encarnación de la palabra, que es el criterio de realidad por antonomasia. No es un proceso de producción de la verdad, sino de descubrimiento o alumbramiento. Y el alumbrado no es únicamente el acompañado: también el acompañante resulta edificado ante la respuesta que aquél puede dar a Cristo en las circunstancias y límites en que se encuentra.

En el criterio de la palabra que busca siempre encarnarse y en la aplicación del principio de atingencia se comprende mejor cuál es la verdad que debe ser defendida en el ámbito pastoral. No es una verdad ideológica, es decir, proveniente de narrativas de poder, sino encarnada gracias a la mediación eclesial del acompañante.

⁹⁵Martín Barrios, J. L. Del Directorio General de Catequesis al Directorio para la Catequesis. (De 1997 a 2020). Entre la continuidad y la novedad, *Scripta Fulgentia*, Año XXXI - N° 61-62, 2021, pp. 107-119. La perspectiva catequética, en efecto, no coincide con la del acompañamiento. En este extenso estudio se hace hincapié en la dimensión atencional, como puede apreciarse en este párrafo: valorar que vivimos en un tiempo difícil, sí, pero apasionante también, hermoso para descubrir el rostro de Dios Padre bueno y providente, para dejarse tomar de la mano de Jesús, su Hijo y nuestro hermano, para estar contentos en la familia de la Iglesia, para sentir la ternura de María y aprender relatos del evangelio, signos, símbolos y gestos religiosos. Todo con los padres, nada sin la familia, o la "casa", como en las primeras comunidades cristianas" (p. 119). Desde el punto de vista jurídico, el acompañamiento debe dar paso al discernimiento y este al juicio reflexivo. Estos conceptos, sin embargo, están ausentes en el estudio citado.

El acompañamiento, además, es un proceso vital que requiere el respeto de los tiempos de madurez y crecimiento interior de las personas.⁹⁶ Hay una gradualidad tanto en la comunicación de los contenidos objetivos de la doctrina y la disciplina de la Iglesia como en su recepción y acogida por parte de los acompañados. Lo importante es que al final de este proceso el acompañante haya podido comunicar la plenitud del Evangelio (que incluye la doctrina y la Ley de Dios y no solo el kerigma) y el acompañado realizar su discernimiento personal y familiar.

Este proceso puede ser conflictivo -en el sentido positivo del término- porque el acompañamiento no es neutral. El que llama a la puerta sigue siendo el acompañante y por idéntico motivo, al proponer la doctrina moral de la Iglesia y exponer las exigencias jurídicas de las normas canónicas, favorece el discernimiento del acompañado, sin sustituir su conciencia.⁹⁷

En la sociedad civil, existen dos profesiones relacionadas con la mediación: la de los mediadores profesionales, que crean un ambiente propicio para que las partes puedan dirimir sus diferencias y gestionar sus conflictos con su ayuda y pericia; la de los trabajadores sociales que realizan habitualmente una función mediadora en los ambientes en los que se desarrolla su acción profesional.⁹⁸ Es lógico que en la pastoral católica puedan también distinguirse las labores de los mediadores familiares de la función mediadora que realicen los demás agentes pastorales. En todo caso, es necesario que se respeten los dos aspectos esenciales de la mediación: la necesidad de evitar los juicios determinantes -que son lógicos en modelos heterocompositivos- y la de promover la responsabilidad ética que se consigue a través del discernimiento y los juicios reflexivos. Sin ese respeto no cabría hablar de auténtico acompañamiento pastoral.

La realidad matrimonial es pensada por los autores -tanto canonistas como teólogos- desde las narrativas de poder, de forma que se plantean los conflictos existenciales de las personas a partir de la previsión de las consecuencias que derivarían de las eventuales soluciones que ellas plantearan: si el vínculo pudiese depender de un juicio

⁹⁶ Francisco, AL, 294, adopta una posición distinta a la mantenida anteriormente por Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris Consortio. Ahora las uniones civiles de los bautizados así como las meras convivencias son vistas desde la perspectiva procesal de maduración de un proyecto matrimonial. Evidentemente, no se identifican estas situaciones, pero se ven en perspectiva positiva y no de condena.

⁹⁷ Cfr Francisco, AL, 300.

⁹⁸ Acerca de cómo contemplan los trabajadores sociales su función mediadora, véase Tristante Ortiz, C. Mediación desde el trabajo social. Carbonero Muñoz, D. - Raya Diez, E. - Caparrós Civera, N. - Gimeno Monterde, C., *Respuestas transdisciplinares en una sociedad global: aportaciones desde el Trabajo Social*. Universidad de la Rioja. Logroño. 2016. Recuperado el 13 de septiembre de 2022 de https://publicaciones.unirioja.es/catalogo/online/CIFETS_2016/Monografia/pdf/TC400.pdf

de conciencia, eso comportaría la “legítima” participación del fiel en la vida eclesial, como por ejemplo, la admisión a la mesa eucarística; la realidad sacramental -tanto del Matrimonio como de la Eucaristía- que son objetivas quedarían a merced de la subjetividad de los fieles; la presunta gran afrenta que el cónyuge infiel habría causado con la ruptura del matrimonio quedaría coonestada con la declaración de la nulidad y posterior celebración matrimonial.⁹⁹

El caso es que en la actualidad la cuestión pastoral de los divorciados vueltos a casar sigue estando prácticamente como estaba antes de 2015: los que abogaban por ellos en la línea de abrir caminos hacia su inclusión en la vida eclesial, y los que entendían que las razones invocadas por Juan Pablo II en la exhortación apostólica *Familiaris consortio*, 84, seguían siendo plenamente actuales y constituirían una doctrina irreformable.

En este estudio, no pretendemos continuar por este camino, que -como hemos dicho- es el propio de las narrativas de poder y que se plantean en el plano jurídico del *pueden o no pueden*; del *se les permite o no se les permite*. Estas discusiones son en todo caso las propias de las narrativas de tercera persona: el discernimiento relativo al significado de los actos externos que pueden ser evaluados por observadores neutrales.¹⁰⁰

⁹⁹ Esta última objeción es la que Beckmann, R. *Il vangelo della fedeltà coniugale*, Solfanelli, 2015, entiende es fundamental: no se pueden poner en el mismo plano los cónyuges que han sido fieles al matrimonio y aquellos que no lo han sido. La indisolubilidad del vínculo quedaría en entredicho.

¹⁰⁰ Es el caso del estudio de Muller, G.L., Testimonio a favor de la fuerza de la gracia: sobre la indisolubilidad del matrimonio y el debate acerca de los divorciados vueltos a casar y los sacramentos, AA.VV. Permanecer en la verdad de Cristo. Matrimonio y comunión en la Iglesia Católica, Ediciones Cristiandad, 2014, p. 177: en las situaciones dolorosas que puedan atravesar los cónyuges, “se debe precisar que el vínculo conyugal del matrimonio válidamente celebrado se mantiene intacto ante Dios y sus integrantes no son libres para contraer un nuevo matrimonio mientras el otro cónyuge permanece con vida”. Granados, J., Kampovsky, S. y Pérez-Soba, J.J. *Acompañar, discernir, integrar, Vademécum para una nueva pastora familiar a partir de la exhortación Amoris Laetitia*. Fonte. Burgos, 2016, p. 16 entienden que “uno de los principios con más peso en la exhortación es la consideración del vínculo matrimonial, no como un efecto jurídico, sino como expresión del verdadero amor y objeto prioritario de toda la pastoral” (la cursiva en el original). Es cierto que hay diversas referencias al vínculo conyugal y que este constituye no tanto un principio sino más bien un paradigma de la pastoral actual. Sin embargo, como los mismos autores indican, lo importante no es el aspecto jurídico sino la realidad conyugal que subyace en el vínculo. Al identificar vínculo y conyugalidad, de manera que ésta no pueda darse fuera de aquél, el planteamiento se torna autorreferencial. Por esta razón, cuando se dedica un capítulo al discernimiento en las situaciones de crisis conyugales, las cuestiones que se aportan son las siguientes: “la reconciliación de los cónyuges, abandonar la unión extraconyugal y modos para vivir en abstinencia”. No consideran que la verdad del vínculo a la que aluden es únicamente una verdad presunta, es decir, es una narrativa de ficción. Se sacrifica la realidad, que puede ser otra distinta, por una idea honorable. Como también es presunta la consecuencia que se derivaría de ella: que los actos sexuales realizados por los divorciados en su nueva unión son por naturaleza adúlteros y por esa razón deberían discernir cómo evitarlos y vivir la abstinencia. Ortiz, M.A. También llamados a la santidad. La pastoral de los fieles divorciados vueltos a casar civilmente, en AA.VV., *En la salud y en la enfermedad. Pastoral y derecho al servicio del matrimonio*. Madrid: Ediciones cristiandad. 2015, p. 136: entiende que “el mejor modo de ejercer la misericordia consiste en ayudar a los fieles a cumplir la voluntad de Dios para cada uno, decir a cada uno la verdad y ayudarle a vivir según la verdad”.

Al adoptar un modelo narrativo autobiográfico y en aplicación del principio de atingencia, es necesario renunciar al juicio moral que pretende establecer *hic en nunc* cuál es la realidad familiar de las personas a partir únicamente de elementos objetivos externos. Desde el exterior, y sin oír a las parejas, solo se puede decir que están casados válidamente o que no se han casado en absoluto. En el primer caso tenemos una verdad presunta, que podemos calificar de “validez formal”. En el segundo caso, podemos decir que no existe un vínculo válido y la relación que hayan podido establecer los fieles será formalmente inválida.

Pensar la realidad familiar desde el vínculo es fuente de autorreferencialidad, de confusión y de prejuicios. Por esta razón, el paradigma de la conyugalidad exige respeto a la realidad que viven las personas en situación irregular. El juicio sobre su vida familiar les corresponde únicamente a ellas. Los demás deben renunciar a efectuar juicios determinantes en el orden moral. Quienes se acerquen a estas personas lo harán desde el respeto, si quieren realizar un acompañamiento pastoral: respeto también de la natalidad y del poder que ellas tienen de constituir las relaciones familiares, aunque sean las de segundo orden y no tengan fundamento en la conyugalidad.

En la mediación familiar realizada en el horizonte de la pastoral católica, el mediador - y en su caso, el acompañante- realiza sus juicios críticos desde la verdad objetiva que él conoce, ya sea en el plano doctrinal y teórico ya sea desde la experiencia y conocimiento práctico. La suya es una autoridad que radica principalmente en su habilidad para desempeñar su función de favorecer el discernimiento de las personas a las que acompaña; de ayudar a tejer las narrativas poéticas de comunión mediante los juicios reflexivos. Aunque las decisiones son tomadas por los mediados o acompañados, las preguntas que remueven los obstáculos del camino constituyen la mejor de las orientaciones puesto que en ningún caso se imponen a las partes ni sustituyen a las conciencias. Para poder preguntar, el mediador debe discernir, lo cual supone aplicar un juicio, “pero un juicio que -a diferencia de los juicios legales- no quiere buscar la verdad sobre un hecho pasado, sino abrir un futuro posible”.¹⁰¹

En AL, el papa Francisco insiste repetidas veces en la necesidad de que el acompañamiento sea realizado por los pastores, a quienes también les corresponde el discernimiento pastoral de las situaciones de tantas personas que ya no viven esta realidad, para "entrar en diálogo pastoral con ellas a fin de poner de relieve los

¹⁰¹ Nebel, M. La antropología..., cit., p. 149. El estudio de Nebel resulta particularmente importante en el horizonte de la propuesta que realizamos acerca de la mediación y la pastoral católica. La constitución pastoral *Gaudium et spes* es el documento en que se consagra el concepto de signo de los tiempos: no pretende condenar herejías, sino orientarnos hacia el futuro. Mena, J. M., *Discernimiento...*, cit., p. 441 destaca que es posible un discernimiento pastoral más proactivo, más abierto a los signos de los tiempos, por los que Dios nos acompaña desde el futuro, evitando la tendencia reactiva que es la más habitual en nuestros foros”.

elementos de su vida que puedan llevar a una mayor apertura al Evangelio del matrimonio en su plenitud".¹⁰² Según Martínez, la aportación más fundamental del papa Francisco consiste en haber afirmado que "sin discernimiento personal y pastoral (el que pone en juego la conciencia personal y el acompañamiento de un pastor en el fuero interno) no estaremos buscando de manera adecuada la voluntad de Dios".¹⁰³

IV. CONCLUSIONES

Desde la teoría narrativa, tanto en su vertiente teológica como en la científica, es necesario efectuar una distinción fundamental entre las narrativas de comunión y las de servicio. En las primeras rige el principio de gratuidad: en virtud de la natalidad las personas son libres para *empalabrarse* a sí mismas y constituir relaciones familiares (en sentido lato o analógico) y para *empalabrar* el mundo mediante la cultura.

Este poder de encarnarse en las narrativas de comunión exige un respeto: quienes no forman parte de dichas narrativas autobiográficas y de comunión son terceros u "otros". Si lo narrado es la construcción de la familia -entendida como íntima comunidad de vida y de amor- el respeto debe ser absoluto. Las narrativas de los terceros -y el Estado y la Iglesia en este sentido lo son- constituyen necesariamente narrativas de no poder.

Puede, por tanto, formularse el principio de atingencia como la necesaria avocación, por parte de las personas, de los asuntos que atañen a la intimidad de sus vidas, de forma que su autonomía, jurisdicción o competencia decisional prevalezca sobre cualquier otra instancia de poder. Lo que a cada uno le toca en su intimidad, a él le toca discernir, decir y decidir. Y cuanto más íntimo le toca, más atingente es su jurisdicción y más "tocada" está la humanidad que subsiste en él.

Este principio mantiene unidos los aspectos atencionales o subjetivos, de una parte, y los referenciales u objetivos, de otra. La objetividad no se confunde con la exterioridad, puesto que la intimidad también tiene una estructura relacional y simbólica que es clave para comprender la familia como comunidad de personas. Precisamente por esta razón se protege necesariamente la esfera de autonomía propia de las narrativas autobiográficas y de comunión.

Desde el punto de vista atencional tiene prevalencia el paradigma de la natalidad; desde la perspectiva referencial, el de la conyugalidad. Ambos se relacionan respectivamente con el nacimiento y el acto conyugal, que contemporáneamente son hechos biológicos, signos jurídicos y símbolos litúrgicos, desde los que pensar el ciclo de vida familiar. La modernidad se ha construido sobre el dato biológico del nacimiento y el

¹⁰²Francisco, AL, 243.

¹⁰³ Martínez, J. L. Discernimiento y moral en el magisterio del papa Francisco, *Med.* / vol. XLIII / No. 168 / Mayo - Agosto, 2017, pp. 375-408.

sociológico de la boda. Se han instaurado narrativas jurídicas de poder que nublan el pensamiento y desnaturalizan la reflexión y el discernimiento tanto personal como comunitario.

La teoría narrativa, en cambio, invita a conocer la realidad a partir de las personas que la configuran, especialmente cuando se trata del poder soberano de los cónyuges para gestionar su vida y sus conflictos. Los principios jurídicos del ordenamiento canónico avalan esta afirmación: la doctrina de la Iglesia reconoce el poder exclusivo de los esposos para generar la conyugalidad (concepto que se distingue del vínculo, en cuanto no requiere el reconocimiento de nadie para constituirse). En eso consiste el principal aspecto de su soberanía.

El principio de atingencia se mueve en la misma línea argumentativa: los cónyuges también son soberanos por lo que se refiere a la conyugalidad y a la gestión de los conflictos que surgen en la vida conyugal y familiar. Distinto es que no pueden decidir sobre el vínculo, que es la misma conyugalidad en cuanto reconocida por la autoridad competente.

El Estado y la Iglesia tienen también jurisdicción sobre el matrimonio y sobre la familia, siendo muy distinto el alcance de una y otra institución sobre ambas realidades. Lo importante es que se reconozca la existencia de un ámbito en el que rige el principio de atingencia y en que carecen absolutamente de poder.

La doctrina de la Iglesia insiste en preservar los valores naturales del matrimonio y de la familia, de forma que su planteamiento es referencial a esos contenidos objetivos. Sin embargo, si la defensa de éstos se realiza al margen de la agencia de los sujetos o en desprecio de sus derechos fundamentales, entonces la doctrina se torna autorreferencial en la misma comunicación realizada por los agentes pastorales. Se trataría de verdades descarnadas, que al fin y al cabo pueden ser falsas, enmascarar narrativas de poder y entorpecer o incluso hacer imposible la recepción del Evangelio.

La pastoral católica constituye un marco atencional y referencial para las narrativas de servicio que deben llevar a cabo los pastores y los fieles, en el desarrollo de su vocación al apostolado. La introducción en la pastoral católica de la mediación familiar como modo principal de resolución de los conflictos no solo supondría reconocer lo que es ya una realidad esperanzadora allí donde se ha implantado, sino que permitiría generar sinergias con los servicios y las ciencias sociales, aportando la riqueza de la doctrina y el valor inigualable del testimonio cristiano. Si se reconociera que el fenómeno de la mediación familiar constituye un signo de los tiempos, este camino que llevaría a la implementación de la mediación como modo ordinario, se vería facilitado y se superarían las eventuales reticencias para recorrerlo.

La mediación familiar no es canónica ni civil, puesto que en sí misma es un modo autocompositivo de resolución de conflictos y la autoridad del mediador depende principalmente de su saber y de su arte para mediar, más que de la institución en cuyo nombre actúa profesionalmente. Por parte del mediador, la mejor manera de acompañar a las personas de los mediados es la de cumplir con la misión que le es encomendada en el ejercicio de su profesión, en el respeto de los principios que la inspiran.

Los acuerdos a los que llegan los familiares para resolver sus conflictos tienen valor jurídico canónico también, siempre que estén de acuerdo con el principio dispositivo y dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo tienen en sí mismo. *A fortiori*, cuando la Iglesia ha confiado su atención al Estado, y este ha reconocido su valor jurídico y conferido el valor de un título ejecutivo.

Una diferencia entre la mediación y el acompañamiento estriba en que aquella es un modo de resolución de conflictos, tanto si se produce en el ámbito profesional -es decir, el de los mediadores registrados y reconocidos, respetando los requisitos legales y procedimentales-, como si lo realizan los agentes sociales o pastorales de modo informal y no reglamentado; mientras que el acompañamiento pastoral supone el proceso mediante el que una persona recibe la ayuda necesaria para participar plenamente en la vida de la Iglesia. Si existe algún conflicto, se trata más bien del que se produce entre la persona acompañada y las estructuras pastorales o las actitudes de los pastores. El acompañante es también mediador, pero entre la Iglesia como institución humana y la persona del acompañado. Por esta razón, resulta crucial que tanto uno como otro renuncien a realizar juicios determinantes de orden moral por lo que respecta a las narrativas autobiográficas de las personas a las que atienden. Esta renuncia es preceptiva y tiene valor jurídico, es decir, es una exigencia del ejercicio mismo del acompañamiento entendido como mediación. Dicho de otra manera, los juicios determinantes de orden moral son antijurídicos tanto en el ámbito canónico como en el civil.

Desde el punto de vista referencial, el Derecho canónico tiene mucho que aportar, siempre que el ordenamiento ofrecido a los fieles se apoye en la centralidad del paradigma de la conyugalidad, de forma que no devenga autorreferencial. En la actualidad, el aspecto referencial prevalece sobre el atencional y la pastoral familiar católica es integradora en lugar de inclusiva; se edifica sobre la ley natural en lugar de hacerlo sobre la natalidad; privilegia la doctrina y la disciplina canónica antes que la evangelización; antepone la seguridad jurídica y el principio formal al necesario reconocimiento de la centralidad del principio del consentimiento.

Desde el modelo narrativo autobiográfico y de comunión, se trataría de que prevalezca el aspecto atencional sobre el referencial en el acompañamiento de las

personas y de las familias, de modo que éstas se sientan atendidas, escuchadas, incluidas en la vida de la Iglesia en lugar de evaluadas, juzgadas y atendidas solo para que sus vidas sean integradas en las normas morales; el concepto formal de situación matrimonial y la sanación en la raíz pueden ser instrumentos idóneos para que el principio del consentimiento siga siendo el eje central del ordenamiento sin que quede eclipsado por el principio formal.

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arendt, H. *La vida del espíritu*. Barcelona: Paidós, 2003.

Arrieta, J.I. La renovación del Derecho matrimonial canónico en el contexto del sínodo de la familia, *Anuario de Derecho Canónico 5 Supl.* Octubre 2016, pp. 15-37.

Arroba Conde, M.J. Justicia reparatoria y derecho penal canónico: aspectos procesales. *Anuario de derecho canónico: revista de la Facultad de Derecho Canónico integrada en la UCV*, ISSN 2254-5093, Nº. 3, págs. 31-52.

Bañares, J.I., Sugerencias en torno al consentimiento matrimonial naturalmente suficiente, su nulidad y su sanación en la raíz, en *Ius Canonicum*, vol. 55 (2015) 27-44.

Barcena, F. *Hannah Arendt, una filósofa de la natalidad*, Herder, 2006.

Bonnet, P. A., Comentario al canon 1446, en Marzoa, A., Miras, J. y Rodríguez-Ocaña, R. (coordinadores) *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Volumen IV/1*, Eunsa. Pamplona. 1995, pp. 917-20.

Carreras, J. Il bonum coniugum, oggetto del consenso matrimoniale, en *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), 117-158.

Carreras, J. La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari, Carreras, J. (ed.). *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, Giuffrè. Milano. (1998), 1-77

Carreras, J. *Las situaciones matrimoniales irregulares. La solución canónica*. Pamplona, 1998.

Carreras, J. La naturaleza jurídica de las relaciones familiares, en P.-J. Viladrich - J. Escrivá Ibars - J.-I. Bañares, J. Miras (eds.), *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico*, Pamplona (2000), 419-434.

Carreras, J. *Soberanía conyugal*. Lulú. 2008.

Carreras, J. *Celebración del matrimonio*, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 1, Aranzadi. Cizur Menor, 2012.

Carreras, J. Jesús y la samaritana: modelo de acompañamiento, discernimiento e integración pastoral, *Nupcias de Dios. (31 diciembre de 2015 y 3 de enero de 2016)*.

Recuperado el 6 de septiembre de 2022 de <https://nupciasdedios.blogspot.com/2016/01/jesus-y-la-samaritana-modelo-de.html>.

Carreras, J. Carne. Glosario de la reforma pastoral. Recuperado el 1 de septiembre de 2022 de https://docs.google.com/document/d/1_CgOdYqwUGsRuSyjY0oMeax4xWNanY9b1j2jOXsyRFQ/edit?usp=sharing.

Carreras, J. *Divorciados vueltos a casar. Claves de la reforma del papa Francisco*, Ed. Fonte. Burgos, 2017.

Carreras, J. *¿Tiene cabida la mediación familiar como medio de resolución de los conflictos conyugales en el ordenamiento canónico?* Trabajo Fin de Máster. Máster Universitario de Mediación y Gestión de Conflictos, Universidad de Valencia. 2018.

Carreras, J., *Cásate como quieres*, Círculo Rojo. Roquetas de Mar, 2019.

Carreras, J. La doctrina canónica entre el criterio narrativo de realidad y la autorreferencialidad. Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma (2021), pp 269-282.

Cobb, S. *Hablando de violencia. La política y las poéticas narrativas en la resolución de conflictos*, Gedisa. Madrid. 2016

De la Cámara, M. *Reflexiones sobre la filiación ilegítima en el Derecho español*, Tecnos. Madrid. 1976,

De León, E. La formación del matrimonio según el Código sg = sankt gallen, *Stiftsbibliothek 673*, 166-169 en *REDC 77* (2020) 463-485.

Domingo, R. La pirámide del Derecho global, *Persona y Derecho*, 60 (2009) 29-61.

Donati, P.P., *Il genoma che fa vivere la società*. Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016.

Duch, L. Mito y pedagogía. *Praxis y Saber*, 5(12) (2015) 15-29.

Dunst, C. J., & Espe-Sherwindt, M. Family-Centered Practices in Early Childhood Intervention. In *Handbook of Early Childhood Special Education 2016*, 37-55. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28492-7_3.

Errázuriz, C. J., Il rapporto tra famiglia e diritto. Per un'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia, Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma (2021) 207-222.

Escriva Ivars, J.J. *Matrimonio y mediación familiar: principios y elementos esenciales del matrimonio para la mediación familiar*, Rialp. Madrid. 2001

Fernández Ríos, M. «Aspectos positivos y negativos del conflicto». En *El grupo y sus conflictos* (1999) 25-46

Franceschi, H. Il diritto di famiglia nella Chiesa: fondamenti e prospettive di futuro, Neri A. - Llorens, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma (2021) 244-246.

Fisichella, R., (s.f). Signos de los tiempos, en *Mercaba.org*, Recuperado el 30 de agosto de 2022 de http://www.mercaba.org/VocTEO/S/signos_de_los_tiempos.htm.

- Francisco, *Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium*, 2014.
- Francisco, *Discurso en la clausura de la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos*, 18 de octubre de 2014.
- Francisco, *Exhortación Apostólica Amoris Laetitia*, 2015.
- García Vázquez, C., «Homosexualidad y matrimonio en Iberoamérica: cambios psicosociales e institucionales», Tesis doctoral, 2017.
- Gas, M. El derecho de la Iglesia, promotor de las relaciones familiares ante los desafíos de la posmodernidad, Neri A. - Llorenç, I (Eds) *I fundamenti ...*, cit., 301-315.
- González del Valle, J.M., *Derecho eclesiástico español*. Facultad de Derecho. Madrid. 1991.
- Granados, J., Kampovsky, S. y Pérez-Soba, J.J. *Acompañar, discernir, integrar, Vademécum para una nueva pastora familiar a partir de la exhortación Amoris Laetitia*. Fonte. Burgos, 2016
- Guizardi, M.V. Conflicto, equilibrio y cambio social en la obra de Max Gluckman, *Papeles del CEIC # 88, septiembre (2012) 2-47*.
- Hadjadj, F. *¿Qué es una familia?* Novomilenio. Granada. 2015.
- Ivereigh, A., *El gran reformador. Francisco, retrato de un papa radical*, Ediciones BSA, Barcelona 2015,
- Juan Pablo II, *Carta Gratissimam sane*, 1994.
- Larrainzar, C. «La formación del Decreto de Graciano por etapas», *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung* 87 (2001) 67-83.
- Lévi-Strauss, C. Prefazione, en AA.VV., *Storia universale della famiglia*, Mondadori, Milano, 1987.
- Madinier, G. *Natura et mystère de la famille*. Madinier, : Casterman, Tournai, 1968.
- Martínez, J. L. Discernimiento y moral en el magisterio del papa Francisco, *Med.* / vol. XLIII / No. 168 / Mayo - Agosto (2017) 375-408.
- Mélich, J.C. *La lógica de la crueldad*, Herder, 2014.
- Mena, J. M. Discernimiento pastoral y Teoría u: Creando ecosistemas de innovación en la iglesia, *Salmanticensis*, 67 (2020) 419-446.
- Morán Bustos, C.M. *El derecho de impugnar el matrimonio: el litisconsorcio activo de los cónyuges*. Universidad Pontificia de Salamanca, 1998.
- Moreno, A. *Sangre y libertad*, Pamplona, 1994.
- Moreno García, P. El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales, *Ius Canonicum* ISSN 0021-325X, Vol. 56, Nº 111 (2017) 65-85.
- Moratto Vázquez, N., Semenova, J., Zapata Posada, J. y Messenger, T.. «Conceptualización de ciclo vital familiar: Una mirada a la producción durante el periodo

comprendido entre los años 2002 a 2015». *Revista CES Psicología* 8, n.º 2 (2015), 103-21.

Nanclares, J. Filiación. Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 3, Aranzadi. Cizur Menor, 2012.

Navarrete, U. Diritto canonico e tutela del matrimonio e della famiglia, Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Roma. (1987), 987-1002.

Nebel, M. La antropología de Gaudium et spes, *Revista de Fomento Social* 73/1 (2018) 141-168.

Noticias Anglolas, *Sacerdote colombiano en USA, niega comunión a Lesbiana*, (17 de marzo de 2012). Recuperado el 22 de agosto de 2022 de <http://anglinews.blogspot.com/2012/03/lesbiana.html>.

Ortiz, M.A., *Forma canónica del matrimonio*, en Otaduy, J., Viana, A., y Sedano, J. (eds). *Diccionario General del Derecho Canónico*, vol. 4, Aranzadi. Cizur Menor, 2012.

Ortiz, M.A. También llamados a la santidad. La pastoral de los fieles divorciados vueltos a casar civilmente, en AA.VV., *“En la salud y en la enfermedad. Pastoral y derecho al servicio del matrimonio”*. Madrid: Ediciones cristiandad. (2015) 115-157.

Pablo VI, Carta enc. *Populorum progressio* (26 marzo 1967), 14: AAS 59 (1967)

Scabini, E. e lafrate, R. *Psicología dei legami familiari*, Il Mulino, Milano, 2019.

Scabini E. e lafrate, R. La famiglia como luogo primario de crescita, Neri A. - Llorenç, I (Eds) *I fondamenti ...*, cit., 422-427.

Schwember Augier, F., y Lowe Enry, D. El todo es mayor a la suma de sus partes: la teoría política de Suárez y la tradición contractualista, en *Bajo Palabra. II Época. nº 26* (2020) 161-178.

Solá, P. Alcance de la mediación en el Derecho de Familia canónico, Neri A. - Llorenç, I (Eds) *I fondamenti relazionali del Diritto di famiglia. Convegno Interdisciplinare*. Roma (2021) 343-351.

Watzlawick, P., Beavin Bavelas, J. y Jackson, D. D. *Teoría de la comunicación humana. Interacciones, patologías y paradojas*. Herder. Barcelona. 2018.

Vinyamata, E., *Conflictología, Cursos de Resolución de Conflictos*, Ariel S.A., 2ª ed, Barcelona, 2005

Whall, A. L. The Family as the Unit of Care in Nursing: A Historical Review, en *Public Health Nursing*, Vol. 3 No. 4 (1986) 240-249.

Wilber, K., *Sexo, ecología, espiritualidad. El alma de la evolución*. Ed. Gaia, Madrid, 2000.

Zygala, J. La “sanatio in radice” en el matrimonio: naturaleza y perspectivas”. Tesis doctoral. Universidad de Navarra, Departamento de Derecho Matrimonial Canónico, Pamplona, 2003.